

O Deus de Einstein e a Carta Einstein-Gutkind

Juliano Carvalho Bento*

São Paulo, Brasil
27 de junho de 2022

Resumo

A chamada *The God Letter* (ou Carta Einstein-Gutkind), ganhou muita repercussão quando em 2008 foi encontrada e imediatamente leiloadada no Reino Unido. Esse escrito foi uma resposta de Albert Einstein a Eric Gutkind, um filósofo judeu-alemão, onde, segundo notícias da época, o cientista sugeria ser ateu e até mesmo antirreligioso. Todavia, analisando o pensamento do promulgador da Teoria da Relatividade ao longo de sua vida, notamos algumas aparentes inconsistências com o que lemos em sua missiva. Assim, buscamos verificar se houve ou não alguma mudança da concepção do físico em relação a tal temática, analisando diversos aspectos dessa correspondência.

DOI: 10.5281/zenodo.6765177

Palavras-chaves: Einstein. Deus. Religião. Carta Einstein-Gutkind

*Site: <<http://julianobento.com>> e Email: <mail@julianobento.com>. Versão revista e ampliada. Originalmente publicado em 03 de março de 2022.

Introdução

A chamada *The God Letter* ganhou muita repercussão quando foi leiloada em 2008 pela *Bloomsbury Auction*, famosa casa de leilões do Reino Unido. Tal escrito consiste em uma carta resposta do físico Albert Einstein a Eric Gutkind, um filósofo judeu-alemão, onde o cientista aparentemente expõe ideias contrárias a existência de Deus e a divindade do texto bíblico. Não demorou muito para que os principais meios de comunicação divulgassem que Einstein teria finalmente se declarado ateu e, até mesmo, um antirreligioso.

Entretanto, basta ler uma ou duas biografias do famoso cientista para sentir que sua postura na carta é minimamente paradoxal. É fato que o promulgador da Teoria da Relatividade não só combatia um “Deus Pessoal”, como também diversas posturas religiosas. Mas, por outro lado, se sentia atraído pelas ideias deístas de Spinoza, afirmando que “o sentimento religioso cósmico é o motivo mais forte e mais nobre da pesquisa científica” (CALAPRICE, 2011).

Porém, antes de nos aprofundarmos em tal assunto, qual o motivo de nos interessarmos tanto pelo que Einstein tem a dizer em temas que nem envolvem sua área de expertise?

Talvez a resposta para isso se encontre na chamada “lógica do senso comum”. Duncan Watts, sociólogo canadense, pesquisador da Microsoft Research e professor na Universidade de Cornell, em seu livro “Tudo é óbvio: Desde que você saiba a resposta” afirma que tal conceito pode ser entendido como um conjunto de regras não escritas a fim de manter a sociedade minimamente funcional. Porém, isso não quer dizer que essas estejam corretas o tempo todo, como afirma o pesquisador:

(...) O senso comum é “comum” apenas enquanto duas pessoas dividem experiências sociais e culturais suficientemente similares. (...) O senso comum não é tanto uma visão do mundo quanto é um saco de crenças logicamente inconsistentes, por vezes contraditórias, cada qual parecendo apropriada em um momento, mas sem garantias de que estará certa em qualquer outro instante (WATTS, 2011).

E continua:

(...) A lógica do senso comum não sofre de uma única limitação primordial, mas de várias limitações, que reforçam e até mesmo disfarçam umas às outras. O resultado é que ele é maravilhoso para dar sentido ao mundo, mas não necessariamente para compreendê-lo” (WATTS, 2011).

Posto isso, podemos compreender como uma “lógica do senso comum” que se uma pessoa conseguiu se sobressair dentre as demais em determinada área, essa também deve possuir alguma opinião minimamente relevante nos demais campos da vida, por mais díspares que sejam da sua área de atuação.

É por conta disso que necessitamos tanto saber sobre o que tais expoentes da sociedade acreditam, a fim de que, com isso, possamos sanar a nossa curiosidade,

reforçar nossas crenças e conceder um sentido para a nossa vida. É como se tais indivíduos possuíssem uma visão mais apurada da realidade que o restante da Humanidade.

Não haveria aqui graves problemas se algumas dessas personalidades, por vezes, emitissem opiniões sobre tudo aquilo que lhes bem aproovessem, em áreas que não lhes cabe, a fim de alimentar o próprio ego. Todavia, para nossa sorte, não podemos dizer que Einstein se enquadra nesse perfil. Ele foi mais que um físico, e sua opinião bem fundamentada, estudada e vivida é, ainda hoje, muito relevante em campos além ciência. Foi igualmente considerado por seus pares um filósofo, articulador político, educador e, até mesmo, *mutatis mutandis* religioso.

Entretanto, dentro desse contexto, existe ainda mais uma armadilha propiciada pelo “senso comum”. No caso específico da análise do pensamento religioso de Einstein, fatalmente nos utilizamos de nossa bagagem de crenças prévias a fim de interpretar uma fala sua sobre algo. Ou seja, se Einstein afirma algo sobre Deus, um cristão, por exemplo, pode acabar por atribuir todas as características do Deus judaico-cristão em sua fala, visto ser essa sua referência de divindade. Já um ateu pode imaginar que o cientista se utilizou de uma mera figura de linguagem a fim de defender um ponto.

Isso se agrava ainda mais, pois a religiosidade para Einstein é fundamentada num complexo conceito científico-filosófico-religioso, e tentar defini-lo como ateu, agnóstico ou religioso em seus sentidos latos, não é uma tarefa simples, gerando essas interpretações. Além disso, Einstein em sua vida buscou se distanciar o máximo possível de qualquer agrupamento sectário, pois percebeu que somente dessa forma conseguiria escapar do conhecimento do “senso comum” proporcionado por cada um desses.

Basta verificar que se o cientista precisou fugir até mesmo do convencionalismo científico de sua época para proporcionar uma surpreendente revolução na física, também assim se comportaria nas demais áreas do saber humano para as melhor compreender. Contudo, isso não eximiu o cientista que foi judeu, nascido alemão, cidadão suíço, cidadão norte-americano, perseguido pelo nazismo, determinista e pacifista de também possuir seu conjunto de crenças (que todos possuímos em todas as instâncias).

É com base nisso que buscaremos fugir de tais lógicas impostas pela sociedade, prestando um grande favor ao cientista, ao analisar a Carta Einstein-Gutkind¹, nos fundamentando nessas crenças de toda sua vida, e não no que sites de leilão ou o “senso comum”, pensam sobre o assunto.

Assim, com base em tudo o que foi exposto, buscaremos evidenciar os seguintes pontos acerca da famigerada missiva:

1. Se houve alguma mudança de pensamento do físico;
2. Se houve equívoco de interpretação da carta;
3. Se houveram problemas com traduções da carta;

¹ Optamos por chamar a *The God Letter* de “Carta Einstein-Gutkind”.

4. Verificar o que o cientista estava respondendo.

De modo a contemplar todos esses itens de pesquisa, organizaremos os capítulos desse escrito da seguinte forma: no Cap. 1 realizaremos uma breve digressão sobre sua religiosidade; no Cap. 2 apresentaremos um breve histórico desde a descoberta da carta, passando pela sua repercussão na mídia, finalizando com um grave problema de tradução do alemão para o inglês; no Cap. 3 compreenderemos melhor sobre o que o livro “*Choose Life: The Biblical Call To Revolt*” de Eric Gutkind trata; no Cap. 4 apresentaremos o conteúdo e estrutura da Carta Einstein-Gutkind, listando e comentando os pontos dito “polêmicos”; e no Cap. 5 traremos alguns escritos religiosos de Einstein pós-Carta.

1 Deus e Religião para Einstein

Ao longo de sua vida, Einstein foi recorrentemente inquirido sobre quais seriam suas crenças. Tendo nascido em uma família de judeus “não praticantes”, desde pequeno teve liberdade para estudar filosofia e desenvolver diversas formas de religiosidade. Chegou a estudar com afinco o judaísmo e, até mesmo, o cristianismo, porém ao chegar na maioridade, sua atenção foi totalmente destinada a ciência.

Após algum tempo, já tendo se estabelecido como um dos maiores físicos do Séc. 20, começou a ser chamado a opinar nos mais diversos assuntos, entre eles o religioso. E nesse quesito, o cientista possuía uma opinião bem enredada, visto que a religiosidade para Einstein fugia do *status quo*. Em sua biografia “Einstein – Sua Vida, Seu Universo” de Walter Isaacson, no capítulo “O Deus de Einstein”, revela o autor:

Seja apreciando a beleza de suas equações sobre o campo gravitacional, seja rejeitando a incerteza da mecânica quântica, Einstein demonstrava profunda fé na ordem do universo. Foi o que serviu de base para sua visão científica — e também para sua visão religiosa. “A mais elevada satisfação de um cientista”, escreveu ele em 1929, é chegar à compreensão “de que o próprio Deus não poderia ter organizado essas conexões de nenhuma outra maneira a não ser da maneira que realmente existe, assim como não estaria em Seu poder fazer com que 4 fosse um número primo”. Para Einstein, como para a maioria das pessoas, a crença em algo maior que ele mesmo se tornou um sentimento definidor. Produzia nele uma mistura de confiança e humildade, com um toque de doce simplicidade. Dada sua predisposição para ser autocentrado, essas eram graças positivas. Juntamente com seu senso de humor e sua autoconsciência que beirava a timidez, essas qualidades o ajudaram a evitar a presunção e o pedantismo que poderiam ter se apossado da mente mais famosa do mundo. Seus sentimentos religiosos de deslumbramento perante o universo e também de humildade formaram a base do seu senso de justiça social. Esta o levava a detestar as pompas da hierarquia e da distinção de classes, a fugir do consumo excessivo e do materialismo, e a se esforçar em prol dos refugiados e dos oprimidos (ISAACSON, 2007).

Além disso, se podemos descartar alguma postura religiosa da parte do físico, seria o ateísmo:

A vida toda Einstein foi coerente ao rebater a acusação de ser ateu. “Há pessoas que dizem que não existe Deus”, disse ele a um amigo. “Mas o que me deixa mais zangado é que elas citam meu nome para apoiar essas ideias”.

Diferentemente de Sigmund Freud ou Bertrand Russell ou George Bernard Shaw, Einstein nunca sentiu o impulso de denegrir os que acreditam em Deus; em vez disso, costumava denegrir os ateus. “O que me separa da maioria dos chamados ateus é um sentimento de total humildade com os segredos inatingíveis da harmonia do cosmos”, explicou ele. De fato, Einstein costumava ser mais crítico em relação aos que ridicularizavam a religião, e que pareciam carecer de humildade e do senso de deslumbramento, do que em relação aos fiéis. “Os ateus fanáticos”, explicou ele numa carta, “são como escravos que continuam sentindo o peso das correntes que jogaram fora depois de muita luta. São criaturas que — em seu rancor contra a religião tradicional como sendo o ‘ópio das massas’ — não conseguem ouvir a música das esferas (ISAACSON, 2007).

Já seu colega e um de seus primeiros biógrafos, Abraham Pais, abriu sua magistral biografia “Sutil é o Senhor... A Ciência e a Vida de Albert Einstein” com o seguinte parágrafo:

“Ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega.” Assim, Einstein escreveu certa vez para explicar seu credo pessoal: “Uma pessoa religiosa é devota no sentido de que não tem dúvidas do significado daqueles objetos e objetivos superpessoais que não requerem nem são capazes de fundamentação racional.” Sua vida não era de oração e adoração. No entanto, ele viveu por uma fé profunda - uma fé incapaz de fundamento racional - que existem leis da Natureza a serem descobertas. Sua busca ao longo da vida foi descobri-los. Seu realismo e otimismo são iluminados por sua observação: “Sutil é o Senhor, mas malicioso não é” (“*Raffiniert ist der Herrgott aber boshaft ist er nicht.*”). Quando perguntado por um colega o que ele queria dizer com isso, ele respondeu: “A natureza esconde seu segredo por causa de sua altivez essencial, mas não por meio de ardil” (“*Die Natur verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens, aber nicht durch List.*”) (PAIS, 1995).

Tal “fé” proposta por Pais, podia ser traduzida no que Einstein denominava de “Religião Cósmica”. Tal conceito podia ser entendido como:

(...) Uma humilde admiração pelo espírito infinitamente superior que se revela no pouco que conseguimos compreender sobre o mundo passível de ser conhecido. Essa convicção profundamente emocional da presença de um poder superior racional que se revela nesse universo incompreensível forma a minha ideia de Deus (ISAACSON, 2007).

Embora tais máximas resumam o pensamento religioso de Einstein, essas não foram as únicas emitidas por ele sobre o tema. Muitos artigos, ensaios, entrevistas,

cartas e etc. foram produzidos, onde o cientista teceu diversas visões suas sobre tal assunto. Com base nesses, podemos traçar um breve perfil do pensamento religioso do físico: Não acreditava em um Deus Antropomórfico; não acreditava num Deus Pessoal que mede as ações humanas e as posteriormente julga; quando afirmava alguma sentença sobre Deus, nunca o fazia em tom jocoso; embora em certo momento tenha afirmado que se via como um agnóstico, por diversas vezes se referia a Deus de uma forma que transcende uma explicação puramente científica:

Qualquer pessoa que se envolve seriamente no trabalho científico acaba convencida de que existe um espírito que se manifesta nas leis do universo — um espírito vastamente superior ao espírito humano, em face do qual nós, com nossos modestos poderes, temos de nos sentir humildes. Desse modo, a pesquisa científica leva a um sentimento religioso bem especial, que é, de fato, muito diferente da religiosidade de uma pessoa mais ingênua (ISAACSON, 2007).

Além disso, podemos dizer que a melhor conceituação de um Deus que Einstein professaria, viria da seguinte afirmação: “Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia legal do mundo, não em um Deus que se preocupa com o destino e os afazeres da humanidade” (CALAPRICE, 2011).

Embora o “Deus Panteísta de Spinoza” fosse o que mais dialogasse com sua crença, ainda haviam outras camadas de definições defendidas por Einstein, além daquelas propostas pelo filósofo holandês. A partir do artigo (SNOW, 2019), podemos notar o seguinte:

Deus existe? Deus é uma pessoa? e Deus intervém nos assuntos temporais? O Einstein adulto aparentemente responderia sim, existe algum tipo de Deus, mas, não, que Deus não é uma pessoa e não, Deus não intervém em assuntos temporais. Einstein considerou descrever-se como um panteísta, e tinha em alta conta o filósofo Baruch Spinoza, mas Einstein se referia a Deus como sendo espírito ou mente. Essa não seria a interpretação usual de “Deus ou Natureza” de Spinoza. Seria justo chamar a concepção de Einstein de deísta. (...) Fontes: Albert Einstein & Carl Seelig, *Ideas and Opinions* (páginas não numeradas).

Não obstante, embora Einstein criticasse alguns temas das religiões tradicionais, não desprezava o papel das mesmas na sociedade e, até mesmo, compreendia a importância da religiosidade no ato de se fazer ciência:

Einstein mais tarde explicou como via a relação entre ciência e religião numa conferência sobre esse tópico no Seminário Teológico Unionista, em Nova York. O reino da ciência, disse, consiste em descobrir com exatidão o que acontece, mas não em avaliar os pensamentos e as ações humanas sobre o que deveria acontecer. A religião tem o mandato inverso. E, no entanto, esses dois tipos de esforços por vezes atuam juntos. “A ciência só pode ser criada pelos que estão totalmente imbuídos pela aspiração à verdade e à compreensão”, disse ele. “Contudo, esse sentimento brota da esfera da religião” (ISAACSON, 2007).

Assim, de modo um tanto simplista, poderíamos compreender que Einstein acreditava em um Deus que emergia da própria contemplação das leis científicas, sendo, ao mesmo tempo, essas próprias, mas não somente essas. Sua visão religiosa era fundamentada no que denominava de “Religião Cósmica”: Uma espécie de admiração contemplativa verificada na descoberta científica. Não desprezava o papel da religião, embora tecesse algumas críticas a mesma, e não se considerava ateu. É dentro desse contexto que analisaremos a Carta Einstein-Gutkind.

2 A Descoberta da Carta e os Problemas de Tradução

Em 13 de maio de 2008, o periódico de notícias *The Guardian* publicou uma matéria de James Randerson (correspondente de ciência do jornal) sob o título “Superstição infantil: Carta de Einstein torna sua visão de religião relativamente clara”, onde escreve:

Previsto para ser leiloado esta semana em Londres, depois de mais de 50 anos em acervo particular, o documento não deixa dúvidas de que o físico teórico não era adepto de crenças religiosas, as quais considerava “superstições infantis”. Einstein escreveu a carta em 3 de janeiro de 1954 ao filósofo Eric Gutkind, que lhe enviara uma cópia de seu livro *Choose Life: The Biblical Call to Revolt*. A carta foi colocada à venda um ano depois e permaneceu em mãos privadas desde então (...). A carta estará à venda no Bloomsbury Auctions em Mayfair na quinta-feira e deve chegar a £8.000².

O artigo ainda segue afirmando que praticamente nenhum estudioso sobre a vida de Einstein possuía conhecimento dessa carta até aquele momento. Além disso, trouxe alguns pensamentos do cientista sobre o tema, explorou trechos da correspondência que fora traduzida do alemão para o inglês³ pela filósofa americana Joan Stambaugh⁴.

Algo digno de nota é que Randerson tanto no título, quanto no corpo do texto enfatiza o termo “Superstição infantil” (“*Childish superstition*”). Tal detalhe é importante nos estudos que faremos posteriormente.

Já na nota informativa sobre a carta que seria leiloadada pela *Bloomsbury Auction* era possível verificar, além de diversas informações técnicas, que a tradução da carta do idioma original para o inglês era a mesma do *The Guardian*, ou seja, utilizando o termo “*Childish superstition*”⁵:

² Fonte: <<https://www.theguardian.com/science/2008/may/12/peopleinscience.religion>>.

³ Fonte: <<https://www.prweb.com/releases/2012/8/prweb9771671.htm>>.

⁴ Foi professora de filosofia no *Hunter College* da Universidade da Cidade de Nova York, conhecida por suas traduções e estudos de Nietzsche e Heidegger. Escreveu diversos livros, entre os quais: *Nietzsche's Thought of Eternal Return*, *The Real Is Not the Rational*, *Impermanence is Buddha-Nature*, *The Problem of Time in Nietzsche*, *The Finitude of Being*, dentre outros. Fonte: <<https://www.ohioswallow.com/author/Joanna+Stambaugh>>.

⁵ Um aviso digno de nota é que faremos uma análise de traduções e, por conta disso, será importante e necessário manter o idioma original em certos momentos.

Einstein (Albert, theoretical physicist, 1879-1955)

Autograph Letter signed to Eric B. Gutkind in German, 1 1/2 pp. & envelope, 4to, Princeton, 3rd January 1954, thanking him for a copy of his book and expressing his view of God and Judaism, [The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honorable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish... . For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of the most childish superstitions. And the Jewish people to whom I gladly belong and with whose mentality I have a deep affinity have no different quality for me than all other people...], folds, slightly browned ; and a photograph of Gutkind, v.s., v.d.⁶.

Einstein's view of God and Judaism. Eric B. Gutkind (1877-1965), philosopher; author of *Choose Life: The Biblical Call to Revolt*, 1952. Albert Einstein - see also lot 497

25th Anniversary Sale of Important Printed Books & Manuscripts Thursday 15 May 2008, 11.00am est. £6000 – £8000

Sold for £170000 Sale 649, 15th May 2008

FONTE: Dreweatts & Bloomsbury Auctions —

<<http://www.dreweatts.com/cms/pages/lot/649/303>>

Uma vez publicada tal notícia, meios de comunicação de todo o mundo estamparam, em seus principais veículos, manchetes das formas mais sensacionalistas possíveis, se utilizando da matéria e traduções da carta feita pelo *The Guardian*.

Muitos grupos ateístas se rejubilaram, argumentando que por se tratar de uma correspondência escrita em 3 de janeiro de 1954, o seu conteúdo poderia ser o pensamento final do cientista no que concerne a Deus e as Religiões, já que o cientista viria a falecer no ano seguinte.

2.1 Problemas na Transcrição e na Tradução

Entretanto, pouco tempo depois, começou-se a verificar que tradução da carta realizada por Stambaugh possuía alguns problemas. O principal deles é que havia enxertos de texto que não correspondiam com o texto original alemão. Foi o caso da análise feita por Steven H. Cullinane em seu *Web Journal*⁷ em 2009. Comparemos a tradução feita para o inglês por Stambaugh com a versão original da correspondência (grifos nossos):

Tradução Stambaugh: (...) *The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends **which are nevertheless pretty childish**. No interpretation no matter how subtle can (for me) change this. These subtilised interpretations are highly manifold according to their nature and have almost nothing to do with the original text. For me the Jewish religion like all other religions is an incarnation of **the most childish** superstitions.*

⁶ Vide Apêndice A.

⁷ *Log24 blog*: <<http://m759.net/wordpress/?p=3788>>

Original Alemão: (...) *Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich **primitiver** Legenden. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann (für mich) etwas daran ändern. Diese verfeinerten Auslegungen sind naturgemäß höchst mannigfaltig und haben so gut wie nichts mit dem Urtext zu schaffen. Für mich ist die unverfälschte jüdische Religion, wie alle anderen Religionen, eine Inkarnation des **primitiven** Aberglaubens.*

Podemos verificar claramente que as partes em destaque não existem no alemão original da carta, e sim somente o termo alemão “*primitiver*”⁸. Portanto as frases “(...) *which are nevertheless pretty childish*”⁹ e “*the most childish*”¹⁰ podem terem sido colocadas deliberadamente ou serem fruto de uma tradução equivocada. Por mais que aparentem ser erros mínimos, quando se trata de algo que pode ocasionar uma mudança de paradigma no pensamento de alguém (pois assim foi noticiado), qualquer situação irregular deve ser observada com total atenção. Todavia, esse não era o único equívoco como veremos a seguir.

Em livro publicado pelo professor do Departamento de História da Universidade do Texas em Austin, Alberto Martinez, consta parte de uma tradução dessa carta evidenciando tais erros de tradução, além de outras informações igualmente relevantes sobre o assunto (grifos nossos):

“Em 2009, a mídia de notícias online divulgou imagens pequenas e borradas da carta de Einstein, juntamente com traduções que não são muito precisas; erros incluem palavras omitidas e a inserção de palavras como *childish*”. Assim escreve Alberto A. Martinez, Professor Associado do Departamento de História da Universidade do Texas em Austin. (...) Os cursos do professor Martinez incluem “Cientistas e Religião na História” e “Einstein em uma Era de Conflito”. Sua dissertação foi sobre as raízes da teoria da relatividade de Einstein. Mais tarde, fez pós-doutorado no Centro de Estudos Einstein da Universidade de Boston. O site dele está aqui, <<http://www.utexas.edu/cola/depts/history/faculty/aam829>>, com um *curriculum vitae* para download para os interessados. Martinez também alertou sobre a cobertura alemã de alguns sites de língua alemã sobre a Carta Einstein-Gutkind. **“As versões alemãs da carta, online, incluem retraduações defeituosas das versões em inglês. Além disso, algumas transcrições de alemão também incluem erros”**. Nenhuma dessas citações vem de uma nova entrevista pessoal. Elas estão (...) [no] livro de Martinez, *Science secrets: The truth about Darwin’s finches, Einstein’s wife, and other myths*, 2011, *University of Pittsburgh Press*. (...) (SNOW, 2018).

Ou seja, conforme verificamos no destaque, não só haviam erros de tradução para o inglês, mas as próprias transcrições alemãs da carta estavam comprometidas. Infelizmente tais problemas de tradução não geraram nenhuma repercussão na mídia,

⁸ Traduzido como “mais primitivo” em português.

⁹ Traduzido como “(...) que são, no entanto, muito infantis” em português.

¹⁰ Traduzido como “o mais infantil” em português.

e até hoje eventualmente continuam sendo replicadas como a verdadeira tradução para o inglês da Carta Einstein-Gutkind¹¹.

Somente uma década mais tarde, quando a carta foi novamente colocada em leilão pela *Christie's* em 2018, tais erros de tradução foram finalmente sanados¹², conforme observamos aqui (manteremos o idioma original):

(...) Einstein had been encouraged to read the book by the Dutch mathematician and philosopher L.E.J. Brouwer (1881-1966), and was unequivocal in his critique of it in his letter to Gutkind. But he also sought to establish a common ground between them, noting that they still agreed on 'the essentials'. He observed diplomatically that he and Gutkind both believed in the importance of a strong moral foundation that rose above self-interest and instead sought to benefit humanity, while rejecting materialism as an end — a typically 'un-American attitude' they shared.

The reader cannot help but feel the gravitas of the letter, which was written in German and sent from Princeton. Not only does the letter contain the words of a great genius who was perhaps feeling the end fast approaching, it addresses the philosophical and religious questions that mankind has wrestled with since the dawn of time: Is there a God? Do I have free will?

'The word God is for me nothing but the expression and product of human weaknesses,' Einstein wrote to Gutkind, 'the Bible a collection of venerable but still rather primitive legends. No interpretation, no matter how subtle, can (for me) change anything about this.'

Despite Einstein's open identification with Judaism, his feelings on it were the same: 'For me the unadulterated Jewish religion is, like all other religions, an incarnation of primitive superstition. And the Jewish people to whom I gladly belong, and in whose mentality I feel profoundly anchored, still for me does not have any different kind of dignity from all other peoples. As far as my experience goes, they are in fact no better than other human groups, even if they are protected from the worst excesses by a lack of power. Otherwise I cannot perceive anything 'chosen' about them.'

Assim, a fim de evitar mais erros provenientes de traduções, traremos a seguir (1) a carta original em alemão, (2) a versão traduzida para o inglês do site *The Uncertaintist*¹³ realizadas pelo Prof. Martinez e Snow e (3) uma tradução livre para o português a partir do alemão original, a fim de melhor argumentarmos e compreendermos os pontos ditos “polêmicos” em nossa língua nativa. Vejamos:

¹¹ É possível, até mesmo, verificar tais traduções equivocadas em livros acadêmicos de grandes editoras, como no caso do próprio (CALAPRICE, 2011)

¹² Vide: <<https://www.christies.com/features/Albert-Einstein-God-Letter-9457-3.aspx>>.

¹³ A diferença entre a tradução de Martinez e a do site *The Uncertaintist* foram as seguintes: “Martinez prefers a synonym for unadulterated, and reads quality where I read dignity. The reference of ‘the word God’ might have been clearer had the preceding sentence also been included. Otherwise, however, Martinez’ and the Uncertaintist’s translations are in substantial agreement. There is no ‘which are nevertheless pretty childish’ anywhere. In the third sentence above, replace ‘subtilised’ with ‘refined’. In the fourth sentence, restore the omitted word, ‘unadulterated’ (Martinez says ‘unmodified’), and replace ‘childish’ with ‘primitive’. In the fifth sentence, replace ‘quality’ with ‘dignity’ (Martinez didn’t). In the sixth sentence, replace ‘cancers’ with ‘excesses.’”

CARTA EINSTEIN-GUTKIND — TEXTO ORIGINAL ALEMÃO

Princeton. 3.I.54

Lieber Herr Gutkind!

Angefeuert durch wiederholte Anregung Brouwers habe ich in den letzten Tagen viel gelesen in ihrem Buche, für dessen Sendung ich Ihnen sehr danke. Was mir dabei besonders auffiel war dies. Wir sind einander in bezug auf die faktische Einstellung zum Leben und zur menschlichen Gemeinschaft weitgehend identisch: unser- persönliches - Ideal mit dem Streben nach Befreiung von ich-zentrierten Wünschen, Streben nach Verschönerung und Veredelung des Daseins mit Betonung des rein Menschlichen, wobei das leblose Ding nur als Mittel anzusehen ist, dem keine beherrschende Funktion eingeräumt werden darf. (Diese Einstellung ist es besonders, die uns als "unamerican attitude" verbindet.

Trotzdem hätte ich mich ohne Brouwers Ermunterung nie dazu gebracht, mich irgendwie eingehend mit Ihrem Buche zu befassen, weil es in einer für mich unzugänglichen Sprache geschrieben ist. Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger, aber doch reichlich primitiver Legenden. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann (für mich) etwas daran ändern. Diese verfeinerten Auslegungen sind naturgemäss höchst mannigfaltig und haben so gut wie nichts mit dem Urtext zu schaffen. Für mich ist die unverfälschte jüdische Religion wie alle anderen Religionen Incarnation des primitiven Aberglaubens. Und das jüdische Volk, zu dem ich gerne gehöre, und mit dessen Mentalität ich tief verwachsen bin, hat für mich doch keine andersartige Dignität als alle anderen Völker. Soweit meine Erfahrung reicht ist es auch um nichts besser als andere menschliche Gruppen, wenn es auch durch Mangel an Macht gegen die schlimmsten Auswüchse gesichert ist. Sonst kann ich nichts "Auserwähltes" an ihm wahrnehmen.

Überhaupt empfinde ich es schmerzlich, dass Sie eine privilegierte Stellung beanspruchen und die durch zwei Mauern des Stolzes zu verteidigen suchen, eine äussere als Mensch und eine innere als Jude. Als Mensch beanspruchen sie gewissermassen eine Dispens von der sonst acceptierten Kausalität, als Jude ein Privileg für Monotheismus. Aber eine begrenzte Kausalität ist überhaupt keine Kausalität mehr, wie wohl zuerst unser wunderbarer Spinoza mit aller Schärfe erkannt hat. Und die animistische Auffassung der Naturreligionen wird im Prinzip durch Monopolisierung nicht aufgehoben. Durch solche Mauern können wir nur zu einer gewissen Selbsttäuschung gelangen; aber unsere moralischen Bemühungen werden durch sie nicht gefördert. Eher das Gegenteil.

Nachdem ich Ihnen nun ganz offen unsere Differenzen in unseren intellektuellen Überzeugungen ausgesprochen habe, ist es mir doch klar, dass wir uns im Wesentlichen ganz nahe stehen, nämlich in den Bewertungen menschlichen Verhaltens. Das Trennende ist nur intellektuelles Beiwerk oder die "Rationalisierung" in Freud'scher Sprache. Deshalb denke ich, dass wir uns recht wohl verstehen würden, wenn wir uns über konkrete Dinge unterhielten.

Mit freundlichem Dank und besten Wünschen

Ihr A. Einstein.

CARTA EINSTEIN-GUTKIND — VERSÃO INGLESA
(The Uncertaintist)

Dear Mr Gutkind:

Encouraged by Brouwer's repeated suggestions, I have read a lot of your book in the last few days, I thank you for sending it. What struck me especially was this. We are broadly similar to each other in the factual relation to life and to human community: the super-personal ideal of the pursuit of freedom from ego-centric desires, the pursuit of beautifying and refining life with emphasis on the purely human, with the inanimate thing to be regarded only as a means, and not allowed to hold a dominant function (This especially unites us in having a real "unAmerican attitude").

Still, except for Brouwers' encouragement, I would have never engaged with your book in detail, because it is written in language which is inaccessible to me. The word God for me is nothing more than the product and expression of human weaknesses, the Bible a collection of many honorable but still primitive legends. No interpretation, no matter how subtle, can change it (for me). These refined interpretations are naturally highly diverse and have almost nothing to do with the original text. For me the unadulterated Jewish religion, like every other religion, is an incarnation of primitive superstitions. And the Jewish people, to whom I gladly belong, and whose mentality I have deep affinity for, has for me however no different kind of dignity than any other people. As far as my experience goes, they are no better than other human groups, while a lack of power saves them from the worst excesses. Otherwise I can not perceive anything "chosen" to them.

In general I find it painful that you claim a privileged position and are looking to defend it by two walls of pride, an outer one as human being and an inner one as a Jew. As a man you claim to some extent a dispensation from otherwise accepted causality, as a Jew the privilege of monotheism. But a limited causality is no causality at all, as our wonderful Spinoza was probably first to recognize fully. And the animistic conception of nature religions is not annulled in principle by monopolisation. Through such walls we can only attain a certain self-deception, but our moral efforts are not encouraged by them. Rather the opposite.

Now that I have candidly expressed to you our differences in intellectual convictions, it is however clear to me that we are in essence very close, namely in the evaluations of human behavior. What divides is only intellectual accessory or "rationalization" in Freudian language. So I think that we would get along quite well if we talked about concrete things.

With friendly thanks and best wishes,

Yours,

A. Einstein.

CARTA EINSTEIN-GUTKIND — VERSÃO PORTUGUESA
(Tradução Livre)

Princeton. 3.I.54

Caro senhor Gutkind!

Encorajado pelas repetidas sugestões de Brouwer, muito li de seu livro nos últimos dias e agradeço muito por enviá-lo. O que particularmente me impressionou foi isso. Somos em grande parte idênticos uns aos outros em relação à atitude factual em relação à vida e à sociedade humana: nosso ideal – pessoal – com luta pela libertação dos desejos egocêntricos, luta pelo embelezamento e enobrecimento da existência com ênfase no puramente humano, com a coisa inanimada deve ser considerada apenas como um meio ao qual nenhuma função dominante pode ser concedida. (É esta atitude em particular que nos une como a “atitude não americana”).

No entanto, sem o encorajamento de Brouwer, eu nunca teria me dado ao trabalho de estudar seu livro em detalhes, porque ele está escrito em uma linguagem inacessível para mim. Para mim, a Palavra Deus nada mais é do que uma expressão e produto das fraquezas humanas, a Bíblia uma coleção de lendas veneráveis, mas bastante primitivas. Nenhuma quantidade de interpretação sutil pode (para mim) mudar nada sobre isso. Essas interpretações refinadas são naturalmente extremamente variadas e quase nada têm a ver com o texto original. Para mim, a religião judaica não adulterada, como todas as outras religiões, é uma encarnação da superstição primitiva. E o povo judeu, ao qual me sinto feliz por pertencer e com cuja mentalidade estou profundamente ligado, não tem para mim dignidade diferente de todos os outros povos. No que diz respeito à minha experiência, não é melhor do que outros grupos humanos, embora protegido contra os piores excessos por falta de poder. Caso contrário, não vejo nada de “escolhido” nele.

Em geral, acho doloroso que você reivindique uma posição privilegiada e procure defendê-la com dois muros de orgulho, um externo como ser humano e um interno como judeu. Como ser humano, eles reivindicam uma certa dispensa da causalidade de outra forma aceita, como um judeu, um privilégio para o monoteísmo. Mas uma causalidade limitada não é mais causalidade, como nosso maravilhoso Spinoza foi provavelmente o primeiro a reconhecer com toda a nitidez. E a concepção animista das religiões naturais, em princípio, não é anulada pela monopolização. Através de tais paredes só podemos chegar a um certo autoengano; mas nossos esforços morais não são encorajados por eles. Muito pelo contrário.

Agora que compartilhei francamente com você nossas diferenças em nossas crenças intelectuais, percebo que estamos muito próximos em essência, em nossas avaliações do comportamento humano. O que separa é apenas o embelezamento intelectual, ou “racionalização” em termos freudianos. Então, acho que nos entenderíamos muito bem se falássemos sobre coisas concretas.

Com agradecimentos e votos de felicidades

Atenciosamente,

A. Einstein.

3 O Livro “Choose Life”

Analisando a Carta Einstein-Gutkind, percebemos que o físico profere uma série de frases curtas e muito objetivas, sem aparente conexão ou contexto. Portanto, notamos que o único objetivo dessa escrita era listar os pontos em desacordo com seu pensamento, confrontando sua opinião com o que estava escrito no livro. Todavia, não é uma tarefa simples saber exatamente o que Einstein refutava, pois não citou páginas ou frases. Por conta disso, necessitaríamos de algumas camadas de interpretação, não exatamente do que está escrito, mas do que o físico teria compreendido sobre o livro. Mesmo diante desse impasse, a única fonte que temos para sanar tais problemas é justamente o texto de “*Choose Life: The Biblical Call To Revolt*”¹⁴.

Desse modo, nosso primeiro passo será compreender o teor do mesmo. Verificamos logo em seu prefácio, um pequeno resumo sobre o que Gutkind propõe com sua obra:

Um profundo axioma judaico diz que onde o Nome de Deus está em silêncio, Seu Nome está no fundo. Este tratado busca estudar os métodos de forma a articular a onda global das massas da humanidade. Como é o humilde, assim é a verdade. É tão humilde como é também rebelde. A religião genuína é um chamado à revolta. É a insurreição do Homem contra o assalto dos abismos do nada. É a fortificação da autonomia do Homem. É o chamado que estabelece a dignidade humana, o mandamento Divino: “Levante-se direito!” O “Bom Livro” é o padrão primordial para a revolução. Mas a “religião” tornou-se o caminho para evitar o confronto com a presença incandescente de Deus. O homem é privado de seu poder supremo que é pervertido em uma força demoníaca para impedir a ascensão da humanidade e proteger aqueles que são incapazes de amar. O amor não é sentimento, mas devoção. O amor transcende. Transcendência é aprimoramento. “Religião” tornou-se um dispositivo para deixar as coisas inalteradas. Tirar a ferramenta mais poderosa do homem das mãos de seus usurpadores é o caminho ainda aberto para salvar o homem. Isso pode ser chamado de Caminho Vertical. É o caminho para a maturidade global. Foi proclamado que “Deus está morto.” O Deus dos teólogos certamente está. Mas onde o povo estiver em seu êxodo da escravidão ali a coluna de fogo estará poderosamente no meio deles¹⁵ (GUTKIND, 1952).

¹⁴ Optamos por analisar a versão em língua inglesa do livro, visto que foi a língua original de publicação e, provavelmente, aquela que Einstein leu. Além disso, nesse caso específico, de forma a não haver erros de interpretação na tradução (visto o texto estar carregado de conceitos teológicos e hebraicos misturados com o inglês), decidimos trazer a tradução livre de trechos dos mesmos, com notas de rodapé com a versão em língua original a fim de criar um ponto de comparação para o leitor.

¹⁵ Tradução livre de: “*A profound Jewish axiom has it that where the Name of God is silent, His Name is deep inside. This treatise tries to study the methods for making the global groundswell of the masses of humanity articulate. As is the lowly so is truth. It is humble as it is rebellious. Genuine religion is a call to revolt. It is the uprising of Man against the assault from the abysses of nothingness. It is the fortification of Man’s autonomy. It is the call that establishes human dignity, the Divine commandment: ‘Stand up right!’ It is the demand for determined decision to overcome the basic split in Man. The ‘Good Book’ is the primal pattern for revolution. But ‘religion’ has become the way to evade the confrontation with God’s incandescent presence. Man is deprived of his supreme power which is perverted into a demonic force to stop mankind’s*”

Aparentemente o livro busca reestruturar as bases da Religião, a fim de salvar “o Homem” dos “abismos do nada”. Para isso, esse Homem deverá se utilizar de certas ferramentas, sendo a principal delas o “Bom Livro” (a Torá). Tal discurso filosófico, teológico e quase poético continua por todo o livro. Talvez seja necessária muita vivência nesse tipo de linguagem para abstraí-la totalmente. Além disso, ao que parece, nem o próprio Einstein a compreendeu em totalidade, visto que proferiu que o mesmo “está escrito em uma linguagem inacessível para mim”. Todavia, ao longo da obra, o que podemos perceber é que o autor busca defender certa superioridade do que Gutkind denomina de *Founded People*¹⁶ em relação aos demais povos e religiões, conforme verificamos na seção “Só ‘O Povo’ pode ser Santo”:

Tendo o *Founded People* se despreendido de todas as propriedades naturais e de todas as fixações à catástrofe primordial, sua faculdade mais positiva torna-se visível. É o caráter da Santidade. A exigência da Santidade não é feita ao indivíduo, mas ao coletivo. Como é dito: “Vós sereis um povo santo para mim” (Lev. 19. Deut. 14, 28). Muitos mandamentos bíblicos tratam o homem como um indivíduo. “Não matarás” “Não cobiçarás” “Amarás o teu próximo” Mas ser santo, a exigência máxima, é tarefa do *Founded People* como um todo. O indivíduo deve pertencer ao povo para alcançar a Santidade, pois a única obtém sua vida da árvore. São as pessoas que dotam cada indivíduo de Santidade. Aqui novamente está uma diferença básica entre o judaísmo e as religiões. A fé judaica está inseparavelmente ligada ao *Founded People*. Não estamos lidando aqui com um conjunto de dogmas, ou um comportamento, ou uma igreja, ou um *corpus mysticum*. Somente o povo pode alcançar o estado de santidade. O indivíduo deve alcançar o povo. Ser judaica do povo é a criação de morte¹⁷

Tal predileção também é verificado por todo o livro. Além disso, por *Founded People*, Gutkind esclarece:

ascent and to protect those who are incapable of love. Love is not sentiment but devotion. Love transcends. Transcendence is enhancement. ‘Religion’ has become a device to leave things unchanged. To wrest Man’s most powerful tool from the hands of its usurpers is the way still open to save Man. This may be called the Vertical Way. It is the road to global maturity. It has been proclaimed that ‘God is dead.’ The God of the theologians certainly is. But where the people are on their exodus from bondage there the fiery pillar will be mightily in their midst”.

¹⁶ Optamos por manter o termo em inglês, por não encontrar uma tradução adequada.

¹⁷ Tradução livre de: “*The Founded People having been disengaged from all natural properties and from all fixations to the primal catastrophe, its most positive faculty becomes visible. It is the character of Holiness. The demand of Holiness is not made to the individual but to the collective. As it is said: ‘Ye shall be a holy people unto me’ (Lev. 19. Deut. 14, 28). Many Biblical commandments address man as an individual. ‘Thou shall not murder’ ‘Thou shalt not covet’ ‘Thou shall love thy neighbor’ But to be holy, the maximal demand, is the task of the Founded People as a whole. The individual must belong to the people to reach Holiness, as the single leaf gets its life from the tree. It is the people that endows each individual with Holiness. Here again is a basic difference between Judaism and the religions. The Jewish faith is inseparably bound up with the Founded People. We are not dealing here with a set of dogmas, or a behavior, or a church, or a corpus mysticum. Only the people can reach the state of holiness. The individual must reach the people. To be uprooted from the people is the Jewish conception of death”.*

Israel é o resultado de uma decisão, a decisão mais poderosa que o Homem já tomou, e nenhuma outra decisão pode suplantar esta decisão primordial. A determinação de Abraão de seguir o temível caminho através da história que leva à perfeição do homem é o momento do nascimento do povo judeu. Quando Abraão se livrou da corrupção que quase apodreceu a humanidade, ele salvou o homem da perdição. O segundo Noé carregou o Homem consigo da escuridão das culturas mágicas decadentes da Caldéia para a luz radiante da história. Um 'povo' pode atravessar o fogo da história, não uma tribo, nem uma igreja, nem um grupo de santos. Este povo só pode ser um *Founded People*. Abraão fundou Israel¹⁸

O livro também busca desconstruir o “erro” do Cristianismo por desprezar a importância do mundo e por assumir um lugar fora dele onde Deus “habita” (no caso específico, provavelmente quando Jesus afirma que “Meu Reino não é desse mundo” – Jo, 18.36).

Outras definições são trabalhadas ao longo do livro e verificaremos algumas delas no próximo capítulo (como a questão da “trindade” Deus-Homem-Mundo). Todavia, ainda assim, a tese principal do escrito não é de todo clara. Desse modo, a fim de nos auxiliar em tal labuta, recorreremos a *reviews* de grandes expoentes do judaísmo da época, a fim de melhor compreendermos esse objetivo central.

De acordo com Emil Ludwig Fackenheim, grande filósofo Judeu e Rabino, autor de diversos livros filosóficos renomados sobre Deus e os Judeus, o livro “*Choose Life* é generoso em ideias profundas, mas também em reivindicações que só podem ser chamadas de ridículas”. E continua dizendo que, para Gutkind,

“A alma de Israel é incorruptível”; que “Israel não é o único resultado de uma longa evolução. É uma parte intrínseca da realidade, desde o início. Porque é uma possibilidade máxima de evolução, é o próprio princípio da evolução (...), a alma judaica é perfeita intelectualmente e espiritualmente: tudo o que é bom na ciência moderna está em conformidade com ela” (...) e mais do mesmo.

Fackenheim, por fim, conclui que “é impossível levar esse tipo de coisa a sério” (FACKENHEIM, 1952).

Trago também o *review* do rabino Ely Emanuel Pilchik, que foi grande estudioso do judaísmo, líder espiritual e rabino sênior da Congregação B'nai Jeshurun em Short Hills, N.J. (fundada em Newark em 1848, é a congregação judaica mais antiga de Nova Jersey). Foi publicado na *Jewish Social Studies*, Vol. 14, No. 4 (Out., 1952), pp. 381-382:

¹⁸ Tradução livre de: “*Israel is the result of a decision, the mightiest decision Man ever made, and no other decision can supplant this primal decision. Abraham’s determination to take up the fearsome way through history leading to Man’s perfection is the birth-moment of the Jewish people. When Abraham extricated himself from the corruption that had almost putrefied humanity he saved Man from perdition. The second Noah carried Man with him from the darkness of the declining magical cultures of Chaldea into the radiant light of history. A ‘people’ can walk through the fire of history, not a tribe, not a church, not a group of saints. This people can only be a Founded People. Abraham founded Israel*”.

Pode ser que o autor tenha algo a dizer, como acreditam fervorosamente seus alunos entusiastas que frequentam religiosamente suas palestras, mas isso não aparece nas páginas deste livro. Talvez o fracasso esteja no fato de que ele pensa em alemão e escreve em inglês. Aqui está um homem erudito, intoxicado pelo judaísmo, motivado pelos mais nobres instintos humanos, esforçando-se para dizer algo grande a um mundo conturbado, inextricavelmente enredado em uma teia sem esperança de palavreado. O Dr. Gutkind aparentemente está tentando propor a tese de que o Judaísmo é basicamente Humanismo, e que o Humanismo envolto em envoltórios bíblicos é a única esperança. O que é impresso é uma espécie de t'zena u'rena bordada com fios etimológicos e filosóficos. Frases bíblicas escolhidas são homileticamente expostas com um dogmatismo teutônico aliviado apenas por toques talmúdicos e hassídicos. Banalidades como “A união das palavras se chama fala” (p. 161) e absurdos como “o judeu nunca pronuncia ‘o nome’. Assim ele abjura toda teologia” (p. 141) felizmente quebra a monotonia exortativa. Israel, protesta o Dr. Gutkind, não é uma religião nem uma nação; é um kumiyut (retidão). A interpretação correta do Judaísmo não está na Ortodoxia, nem no Conservadorismo, nem na Reforma; está no verticalismo. Um homem bom está clamando em nome do judaísmo, mas não consegue entender o que ele quer – apenas “hai v'kayam” é claramente audível. Este revisor endossa com entusiasmo a afirmação do autor de que Israel não é um “corpus mysticum”. Este livro é. (PILCHIK, 1952).

Após analisarmos ambos *reviews*, fica claro que tal obra não era de todo apreciada pelos pares de Gutkind. Além disso, verificamos que tal como Fackenheim e Pivcuik, Einstein também não ficou contente com o que leu, rebatendo com educação, porém energia, que não podia concordar que os judeus eram um “povo superior” em detrimento das demais, ainda mais se utilizando de descobertas da ciência moderna, de argumentos evolutivos e do próprio texto sagrado hebraico. É importante ressaltar que todos os envolvidos passaram (em especial Fackenheim), pelo terror infligido pelos nazistas aos judeus. É justificável Gutkind, no pós-guerra, enaltecer seu povo depois de toda a perseguição e humilhação que sofreram, contudo, tal sentimento de superioridade seria caminhar pelos mesmos caminhos passados, mas as avessas.

4 A Carta

Conforme exposto, devemos salientar que a carta não é uma crítica gratuita a Deus ou as religiões, mas uma resposta de Einstein ao pedido de Gutkind para que ele analisasse o seu livro “*Choose Life: The Biblical Call To Revolt*”. Portanto, não sendo uma divagação sobre sua concepção de Deus, como faria numa entrevista ou em um texto livre sobre o assunto, os pontos ditos “polêmicos” eram somente curtas e objetivas respostas ao que Einstein havia lido.

Esse ponto é muito importante de se frisar, visto que não cabe a Einstein reexplicar para o Gutkind o que o próprio escreveu. Parágrafos, definições e capítulos inteiros acabaram por serem suprimidos, já que um trecho ou palavra que lembre certo argumento exposto no livro, já é o suficiente para que Gutkind se localize na argumentação. É de se esperar, portanto, que existam muitas informações implícitas no texto.

Uma vez posto isso, podemos agora nos voltar a carta e analisá-la sob tais aspectos. De imediato, podemos notar uma estrutura textual muito bem encadeada a fim de defender um argumento maior. Em uma leitura rápida, verificamos que a carta é separada em quatro parágrafos principais. No primeiro, Einstein realça alguns pontos positivos e em comum acordo entre o seu pensamento e o do remetente, mas, de imediato afirma que a leitura do livro de Gutkind não lhe foi de fácil compreensão (por estar em desacordo com o que lia ou por realmente não compreender a linguagem teológica utilizada). No segundo, comenta incisivamente aspectos do livro e de onde se extrai a maioria dos argumentos “polêmicos” relativos a Deus e a Religião. No terceiro, continua rebatendo tais argumentações por meio de análises filosóficas. Por fim, no último, abrandando o discurso e novamente salienta pontos em que ambos estão de acordo. Ou seja, podemos verificar uma regra da reprimenda aliada aos bons costumes: “exalte seus pontos fortes, repreenda, exalte suas outras qualidades”.

Ou seja, analisando a carta como um todo, claramente notamos que Einstein não aprovou o conteúdo da obra, deixando claro tal posição ao afirmar que “em geral, acho doloroso que você reivindique uma posição privilegiada e procure defendê-la com dois muros de orgulho, um externo como ser humano e um interno como judeu”. Embora tenha se utilizado de praticamente toda a carta para listar de forma incisiva tudo com o que não concordava, somente três frases dessas, oriundas do terceiro parágrafo, geraram amplo furor midiático, e serão essas que analisaremos detidamente aqui, sem, obviamente, os problemas de tradução citados:

1. “(...) A Palavra Deus nada mais é do que uma expressão e produto das fraquezas humanas” (vide Seção 4.1).
2. “(...) a Bíblia uma coleção de lendas veneráveis, mas bastante primitivas” (vide Seção 4.2).
3. “(...) Para mim, a religião judaica não adulterada, como todas as outras religiões, é uma encarnação da superstição primitiva” (vide Seção 4.3).

Poderíamos ainda nos deter em outros pontos da missiva como, por exemplo, na questão da causalidade, na questão animista das religiões naturais e na questão da moral. Mas, além de estarem de acordo com o pensamento religioso do físico verificado em outros escritos, os também citaremos nesse artigo para fundamentar nossa análise.

Além disso, juntamente com tais trechos da Carta Einstein-Gutkind, buscaremos verificar a veracidade de algumas interpretações assumidas pela imprensa relativas a correspondência:

- Einstein finalmente virou ateu em 1954, abolindo suas concepções sobre Deus proferidas no passado;
- Einstein aboliu suas concepções sobre Religião passadas e virou antirreligioso;
- Essa foi a última versão de Deus que ele trouxe antes de morrer em 1955.

4.1 “A Palavra Deus”

A primeira “polêmica” frase de Einstein que analisaremos será a seguinte: “A palavra Deus, para mim não é mais do que produto e expressão da fraqueza humana”.

Antes de começarmos quaisquer análises interpretativas, já notamos uma construção um pouco curiosa. Einstein coloca no início da sentença “A palavra Deus” e não simplesmente “Deus”. Muito provavelmente, seu objetivo era estabelecer uma distinção entre ambos termos, mas qual exatamente? O máximo que conseguimos chegar sem nos atentarmos ao livro de Gutkind, seria que, ao afirmar “A palavra Deus”, enfatiza uma definição, algo que o termo “Deus” carrega. Já se somente afirmasse “Deus”, atribuiria o “produto e expressão da fraqueza humana” diretamente a divindade, e não a palavra. A título de exemplo, seria a mesma diferença entre “a flor é bonita” e “a palavra flor é bonita”.

Sigamos agora em nossas análises fundamentadas no *Choose Life*. Da afirmação de Einstein na correspondência, propomos dois caminhos interpretativos possíveis:

1. A palavra Deus [verificada em seu livro, Gutkind,] é o produto e a expressão da fraqueza humana.
2. A palavra Deus [em qualquer contexto], para mim não é mais do que produto e expressão da fraqueza humana.

Embora o item (1) aparente ser uma pretenciosa interpolação, basta estudarmos o livro de Gutkind para entendermos o que Einstein provavelmente quis dizer com essa afirmação (grifos nossos):

(...) **DEUS! HOMEM! MUNDO!** Estas **palavras** primordiais são o grito de guerra da Revolução Bíblica. Eles são a proclamação de que haverá o Homem. Eles são o legado sagrado do *Founded People*. Esta proclamação tem a mais estranha garantia na filosofia do *Founded People*. Esta única Santíssima Trindade é abandonada em outras filosofias. Em todas outras filosofias, um dos Três é abandonado, ou um é fundido com o outro, ou engolido pelo outro. Somente o pensamento judaico foi capaz de manter os Três separados e ainda relacionados: Deus-Homem-Mundo. (...) Por outro lado, o pensamento bíblico uniu os três na mais alta unificação possível: em sua união ética. Essa união é alcançada na Coletividade Absoluta do *Founded People*. A verdade sem o povo permanece pálida. O povo sem verdade continua sendo uma mera multidão. Como foi dito: “Deus, Israel e a Torá são Um”¹⁹ (GUTKIND, 1952).

¹⁹ Tradução livre de: “*GOD! MAN! WORLD! These primal words are the battle-cry of the Biblical Revolution. They are the proclamation that there shall be Man. They are the Holy legacy of the Founded People. This proclamation has its strangest guarantee in the philosophy of the Founded People. This one and only Holy Trinity is abandoned in other philosophies. In all of these other philosophies one of the Three is given up, or the one is fused with the other, or swallowed up by the other. Only Jewish thought was able to keep the Three apart and yet related: God-Man-World. (...) On the other hand, Biblical thought united the three in the highest possible unification: in their ethical togetherness. This togetherness is reached in the Absolute Collectivity of the*”

Ou seja, o autor do livro afirma que as palavras Deus-Homem-Mundo são uma “trindade” não unitária, onde cada elemento não sobrevive sem o outro, e somente o Israel, ou *Founded People* os consegue discernir claramente. Além disso, para Gutkind o fato de o “Mundo” fazer parte dessa “trindade”, se deve ao fato desse ser o local onde Deus se relaciona diretamente com os *Founded People* e não existe abertura para interpretações metafísicas ou mensageiros divinos.

Desse modo, podemos inferir, de forma simplista, que a visão de Deus do livro é o da Torá interpretado por Gutkind, onde esse se conecta ao Mundo (físico e não no etéreo) por meio de seus “fundadores”, ou seja, Abraão, Moisés, Jó, Noé, dentre outros.

Tal visão de Deus, de imediato, não agradaria a Einstein. Conforme já dissemos, o físico sempre afirmou que não conseguia “conceber um Deus pessoal que tenha influência direta nas ações dos indivíduos ou que julgue as criaturas da sua própria criação” (CALAPRICE, 2011). Assim, todas as ações atribuídas ao Deus Antropomorfizado e Pessoal na Bíblia, já era uma influência de Deus sobre os indivíduos. Todavia, dois pontos-chaves podem ter desencadeado uma postura ainda mais defensiva do físico em relação a esse Deus/Trindade.

O primeiro deles foi que, para Gutkind defini-lo, precisou assumir como “erros”, ou até mesmo “formas de ateísmo”, qualquer outra definição filosófica de Deus, inclusive a do filósofo Spinoza, como podemos conferir a seguir:

(...) Spinoza, estava em terreno judaico quando iniciou sua filosofia com o princípio: “Deus é verdade”. Mas ele não se manteve em terreno Judaico quando ele identificou Deus com “causa,” com algo mecânico e neutro. Ele neutralizou Deus. Mas Deus não é neutro ou indiferente. A visão avassaladora do Zimzum não pensava em Deus como totalmente envolvido no destino do Homem e do Mundo? Quando Deus é chamado *makom* (lugar), o mundo é colocado em uma ordem superior que revela a direção do mundo, bem como sua origem e objetivo. O mundo tem um “lugar” que dispensa a ideia de um mundo indiferente. (...) Deus não é “a causa de Si mesmo” (*causa sui*), como ensinou Spinoza, mas a “não-causa” (*Ungrund*), como disse o grande místico Jacob Boehme, profundamente imbuído de idéias cabalísticas. Não é que “Deus se ama em amor infinito”, como disse Spinoza. Nem mesmo Deus encerra Deus. Deus abraça o mundo (*sovekol almim*)²⁰ (GUTKIND, 1952).

Founded People. Truth without the people remains pallid. The people without truth remains a mere crowd. As it was said: ‘God, Israel and the Torah are One’.

²⁰ Tradução livre de: “(...) Spinoza, was on Jewish ground when he started his philosophy with the principle: ‘God is truth.’ But he did not remain on Jewish ground when he identified God with ‘cause,’ with something mechanical and neutral He neutralized God. But God is not neutral or indifferent. Did not the overwhelming vision of the Zimzum think of God as utterly involved in the destiny of Man and World. When God is called *makom* (place), the world is set in a higher order that reveals the direction of the world, as well as its origin and goal. The world has a ‘place’ this does away with the idea of an indifferent world. (...) God is not ‘the cause of Himself’ (*causa sui*), as Spinoza taught, but the ‘non-cause’ (*Ungrund*), as the great mystic Jacob Boehme, who was deeply imbued with Kabbalistic ideas, said. It is not that ‘God loves Himself in infinite love,’ as Spinoza said. Not even God encloses God. God embraces the world (*sovekol almim*)”.

Podemos notar nesse trecho uma afronta a concepção do Deus de Spinoza. O problema disso é que Einstein era profundo admirador do filósofo holandês. Tanto que afirmara anteriormente: “Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia bem-ordenada de tudo o que existe”. Podemos perceber que essa ideia de Deus ainda era assimilada pelo físico, pois Einstein mais a frente na própria carta afirma que: “(...) uma causalidade limitada não é mais causalidade, como nosso maravilhoso Spinoza foi provavelmente o primeiro a reconhecer com toda a nitidez”. Nesse contexto, podemos inferir que Einstein se utilizou de um recurso de exaltação e admiração ao indivíduo combatido no livro – vide quando afirma “maravilhoso Spinoza” –, de forma a, possivelmente, reprimir veladamente a atitude de Gutkind contra Baruch.

Spinoza em sua principal obra “Ética”, dedica boa parte de seu texto em evidenciar essa visão de Deus com a qual Einstein se identifica. Ou seja, o enunciador da Relatividade Geral não chamaria Baruch de maravilhoso se nesse momento de sua vida discordasse de grande parte da obra desse filósofo.

O segundo ponto que talvez que tenha deixado o físico ainda mais refratário as posições defendidas pelo autor, seja o fato de Gutkind se utilizar em diversos momentos do livro, dos trabalhos de Einstein para consubstanciar algumas argumentações, conforme observamos, a título de exemplo, no subtítulo “A Grande Confluência”:

A palavra “continuum” é uma das palavras-chave do nosso tempo. É um termo retirado da física e da matemática contemporâneas. Significa a unidade do espaço e do tempo. Ou mais precisamente, a unidade de espaço, tempo e eventos físicos. Até Einstein, costumávamos separar espaço e tempo como duas entidades diferentes. E espaço e tempo, assim pensávamos, poderiam ser com ou sem coisas físicas. Não percebemos que espaço, tempo e corpos são separados apenas no pensamento abstrato, mas nunca factualmente. “O continuum” é a Integração desses três em uma unidade superior. Essa maneira de pensar é um enorme avanço. E é um método aplicável também ao mundo humano. Nosso mundo humano também é uma unidade. Mas essa unidade de todos os seres humanos existe apenas em um nível superior ao da vida dos indivíduos nesta sociedade atomizada e corrompida. Assim como a física estabeleceu um plano tão superior na concepção do “continuum”, Israel estabeleceu o “Continuum Humano” no Povo Fundado. O *Founded People* indica como vimos a união de Deus-Homem-Mundo. Essas três palavras só poderia tornar-se o grito de júbilo primordial e o grito de guerra da Revolução Bíblica porque o pensamento bíblico manteve esses três conceitos claramente separados e não permitiu que os três se fundissem em sua união ética. Esta união é alcançada na Coletividade Absoluta do *Founded People*. A verdade sem o povo permanece pálida. O povo sem verdade permanece uma mera multidão. Como foi dito: “Deus, Israel e a Torá são Um”²¹.

²¹ Tradução livre de: “*The word ‘continuum’ is one of the keywords of our time. It is a term taken from contemporary physics and mathematics. It means the unity of space and time. Or more precisely, the unity of space, time and physical events. Until Einstein we used to separate space and time as two different entities. And space and time, so we held, could be with or without physical things. We did not realize that space, time, and bodies are separated only in abstract thought, but never factually. ‘The continuum’ is the Integration of these three into a higher unity. This way of thinking is an enormous advance. And it is a method applicable also to the*”

Já no caso de admitirmos o item (2) como correto, ou seja, aquele onde Einstein definiria que qualquer definição de Deus existente, imaginável ou que venha a existir como “produto e expressão da fraqueza humana”, independente do que havia lido no livro de Gutkind, temos que admitir que ao invocar o “maravilhoso Spinoza” em outro momento da correspondência, sugere que ainda possuía grande afinidade com o pensamento do filósofo. Sendo assim, se Einstein ainda acreditava no “Deus de Spinoza” no momento que escreveu a missiva, tal generalização seria paradoxal, pois existiriam exceções relevantes.

4.2 “Lendas Primitivas”

Dando continuidade aos pontos principais ditos “polêmicos”, o pai da Mecânica Relativística afirma que “a Bíblia é uma coleção de lendas veneráveis, mas bastante primitivas”.

Einstein já havia afirmado que durante sua infância, teve um momento onde fora muito religioso. Tal religiosidade veio quando percebeu que o propósito da vida não poderia ser o de somente “satisfazer o estômago”, mas também o pensamento. A fim de sanar isso, se dedicou a religião:

A primeira saída foi a religião, que é implantada em cada criança pela máquina educacional tradicional. Foi assim que eu – embora filho de pais totalmente irreligiosos (judeus) – cheguei a uma profunda religiosidade, que, no entanto, terminou abruptamente aos 12 anos. Ao ler livros científicos populares, logo cheguei à conclusão de que muitas das histórias da Bíblia não podiam ser verdadeiras. O resultado foi um pensamento livre quase fanático, combinado com a impressão de que o Estado mentiu deliberadamente para os jovens; foi uma impressão devastadora (SCHILPP, 1949).

Tal afirmação foi (e ainda é) utilizada por alguns para demonstrar que Einstein desprezava o conteúdo bíblico. Contudo, como verificado no Apêndice B, em 1932, com mais de 50 anos, dedicou uma Bíblia Cristã a uma colega de sua família que havia perdido um filho, escrevendo a seguinte dedicatória: “Este livro é uma fonte inesgotável de sabedoria e conforto. Leia com frequência esse presente que ofertei a você”.

Esse é um exemplo clássico do quão complexo é definir o pensamento religioso do cientista. Porém, talvez, não seja um caso tão paradoxal assim. O fato de acreditar

human world. Our human world, too, is a unity. But this unity of all human beings exists only on a level higher than that of the life of individuals in this corrupted atomized society. Just as physics has established such a higher plane in the conception of the ‘continuum’ so Israel has established the ‘Human Continuum’ in the Founded People. The Founded People indicates as we have seen the togetherness of God Man World. These three words could become the primordial jubilant outcry and battle-cry of the Biblical Revolution only because Biblical thought kept these three concepts clearly apart and did not allow the three to become fused. On the other hand, Biblical thought united the three in the highest possible unification: in their ethical togetherness. This togetherness is reached in the Absolute Collectivity of the Founded People. Truth without the people remains pallid. The people without truth remains a mere crowd. As it was said: ‘God, Israel and the Torah are One’”.

que algumas histórias ocorridas na Bíblia não seriam verdadeiras (já que existem descrições de eventos que quebram totalmente as leis naturais definidas pela ciência hoje), não anula o fato dele acreditar que tal livro transmite “sabedoria e conforto”.

Além disso, devemos nos atentar que não estamos analisando qualquer Bíblia, mas sim a interpretação bíblica de Gutkind. Primeiramente, para o filósofo Judeu, quando é dito “Bíblia” em seu texto, ele se refere somente a Torá, como observado no subtítulo “Disparidade da Confusão Básica” onde afirma:

A Bíblia, ou seja, a Torá dos judeus, o “Bom Livro” para toda a humanidade, nos revela como a linha vertical foi quebrada e como ela pode ser restaurada²² (GUTKIND, 1952).

Devemos lembrar que a Torá (ou Pentateuco) compreende os cinco primeiros livros da Bíblia Judaica e da Cristã. São esses os livros: Bereshit (Gênesis), Shemot (Êxodo), Vayikrah (Levítico), Bamidbar (Números) e Devarim (Deuteronômio). Neles estão descritos diversos eventos e histórias como a criação do mundo por Deus, passando pelos primórdios do povo de Israel, sua descida ao Egito e a entrega dos Mandamentos por Deus no Monte Sinai. Termina com a morte de Moisés, pouco antes do povo de Israel cruzar os limites da terra prometida Canaã.

Isso é importante de se contextualizar, pois além de ser o texto mais relevante, e o fundamento para todos os outros livros contidos na Bíblia Hebraica, seria o que também descreve os eventos que datam a criação do mundo para os Judeus, ou seja, compreende as mais antigas histórias do mundo hebreu (o próprio Moisés as teria em parte escrito há mais de 3400 anos).

Portanto, se Einstein também se utilizou do termo Bíblia para designar somente a Torá, de forma a dialogar com o que leu no livro de Gutkind, ao afirmar que seriam “lendas primitivas”, poderia ser uma constatação ao fato de serem textos realmente muito antigos, e não no sentido estrito desmerecendo tais histórias. Era uma crítica direta ao modo como Gutkind interpretou o texto bíblico, ou seja, de forma anacrônica, afim de fortalecer seus argumentos filosóficos, sociológicos e até científicos.

Além disso, não faria sentido o cientista proferir tal afirmação sobre, por exemplo, a Bíblia Hebraica completa, a Bíblia Cristã, ou qualquer outra Bíblia existente, pois, como verificamos, Gutkind restringiu muito essa palavra e Einstein não teria motivo para ampliar o termo gratuitamente, visto que, se o fizesse, o seu tom de reprimenda não faria sentido, já que endossaria parte da argumentação crítica de Gutkind.

Mais a frente na missiva, o cientista ainda afirma que “nenhuma quantidade de interpretação sutil pode (para mim) mudar nada sobre isso. Essas interpretações refinadas são naturalmente extremamente variadas e quase nada têm a ver com o texto original”. Somente a título de exemplificação, podemos recortar esse trecho do livro de Gutkind onde ocorre exatamente esse tipo de interpretação textual:

²² Tradução livre de: “*The Bible, that is, the Torah of the Jews the ‘Good Book’ for all of humanity reveals to us how the vertical line has been broken and how it can be restored*”.

Uma interpretação chassídica da história de Noé afirma: Aprendemos que o próprio Noé não entrou na Arca antes que as águas do Grande Dilúvio o forçassem a fazê-lo. Ele duvidou que a predição de Deus se tornaria realidade? Não ele não fez. Mas ele sabia que uma fé pode ser tão forte que atrai a realidade. Ele temia que a força de sua fé apressasse a vinda do dilúvio. De fato, existe uma fé, negativa ou positiva, que tem um poder magnético de realização. Uma forte crença na inevitabilidade de uma catástrofe atrai a catástrofe. A crença de que uma nova guerra é inevitável é a mais perigosa²³ (GUTKIND, 1952).

4.3 “Encarnação de Superstições Primitivas”

Dando continuidade ao texto da carta, Einstein se refere a uma “Religião Judaica não adulterada” (“*unverfälschte jüdische Religion*”). Ao que parece, essa não é toda a Religião Judaica, mas da visão de Judaísmo defendida por Gutkind. O ponto dito polêmico não é somente essa vertente da religião judaica ser “a encarnação de superstições primitivas”, como afirmou, mas o fato de atribuir essa característica a “todas as outras religiões”.

Aqui pode existir uma ambiguidade, pois podemos entender que (1) o cientista realmente se referia a todas outras religiões existentes no planeta, ou (2) como afirma (SNOW, 2018), poderíamos interpretar como “todas as outras religiões [judaicas/com herança judaica que existirem ou forem propostas]”.

Analisando a possibilidade (1), Einstein afirmar *ipsis litteris* que todas as religiões existentes são encarnações de superstições primitivas, é uma generalização perigosa. Ao colocar o termo “primitivas” ao final, estaria dizendo que não poderia existir uma religião fundamentada em superstições **não** primitivas? Ou ainda sem nenhum grau de superstição? Além disso, temos que pensar que mesmo que não considerasse sua “Religião Cósmica” como uma religião tradicional e mais um sentimento contemplativo, ainda assim poderia essa ser envolvida em sua afirmação. Não obstante, alguns poderiam até mesmo defender que essa religião seria um ótimo exemplo de um conjunto de “encarnações de superstições não primitivas”.

Por outro lado, podemos também compreender que Einstein estaria aqui novamente combatendo um exagero com outro, se utilizando de uma generalização de forma a demonstrar para Gutkind que em nenhum cenário o pensamento do filósofo estaria correto. Podemos verificar isso exatamente nessa seção do livro “As Histórias Bíblicas são Ultra Reais”:

Mas as histórias bíblicas não são também mitologia? O que exatamente essa pergunta significa? Obviamente significa: essas histórias “realmente” aconteceram? Este, porém, não é o ponto em questão. O que importa aqui é o

²³ Tradução livre de: “A chassidic interpretation of the Noah-story asserts: We have learned that Noah himself did not go into the Ark before the rising waters of the Great Flood forced him to do so. Did he doubt whether God’s prediction would come true? No, he did not. But he knew that a faith could be so strong that it attracts reality. He was fearful that the strength of his faith would hasten the coming of the flood. Indeed, there is a faith, negative or positive, which has a magnetic power of realization. A strong belief in the inevitability of a catastrophe attracts the catastrophe. The belief that a new war is unavoidable is a most dangerous one”.

auto testemunho da Bíblia que representa essas histórias e essas pessoas como reais. Nenhuma das pessoas na Bíblia é representada como um deus ou um semideus. Todos eles são descritos como seres humanos com fragilidades, falhas e pecados declarados. Todos eles são lutadores contra a mitologia, contra a idolatria, contra a magia, por exemplo, Moisés assume a luta contra o mais poderoso sistema de magia, contra o Faraó, e aqui foi o triunfo de Moisés! O que importa é a intenção da representação bíblica. Que a história viva nessas pessoas importa infinitamente mais do que essas pessoas viveram na história. As histórias bíblicas não são apenas “reais”, elas são ultra reais. A preocupação da Bíblia é a vida ultra real. Isso tornou essas histórias paradigmáticas por milhares de anos e para todas as nações e culturas. Eles emanciparam o homem do pensamento mitológico. Eles não apenas descreveram, mas criaram os tipos superiores de Homem e abriram o caminho para a vida humana genuína. ²⁴

Einstein era, antes de tudo, um cientista. Como tal, não poderia defender que todos os fenômenos descritos na Bíblia fosse “ultra reais”, ou totalmente literais, visto esses quebrarem diversas leis da natureza. Embora hoje a ciência busque estudar tais fenômenos sob uma outra ótica, não era uma discussão que havia no tempo de Einstein. Portanto, o físico poderia apenas estar se referenciando a exatamente essa parte quando proferiu tal sentença.

Já na opção (2) observamos que Einstein ao proferir o termo “não adulterada” criou um grau de comparação entre segmentos religiosos dentro de uma grande religião, e não entre as grandes frentes religiosas da humanidade, conforme elucidada (SNOW, 2018). A título de exemplo, temos que lembrar que dentro do Cristianismo temos inúmeras segmentações religiosas como catolicismo, protestantismo e etc. Ou seja, cada uma dessas vertentes também é chamada de religião.

Além disso, a partir do seguinte trecho do livro de Gutkind, podemos compreender melhor o que seria essa “Religião Judaica não adulterada”:

Não há um pingão de “outro-mundanismo” na fé de Israel. Viver aqui, aqui neste mundo com uma seriedade e solenidade incandescentes quase insuportáveis, isso é judeu. Embora seja uma atitude especificamente judaica, essa tem sido um pouco obscurecida, visto que elementos judaicos essenciais permearam a maioria das outras religiões, dando-lhes uma espécie de tom judaico. As tendências pagãs nas várias religiões eventualmente superaram o influxo judaico,

²⁴ Tradução livre de: “*But are not the Biblical stories also mythology? What exactly does this question mean? It obviously means: did these stories “really” happen? This, however, is not the point at issue. What matters here is the self-testimony of the Bible which represents these stories and these persons as real. None of the persons in the Bible is represented as a god or a demi-god. All of them are described as human beings with outspoken frailties, failures and sins. All of them are fighters against mythology, against idolatry, against magic, e.g., Moses takes up the fight against the most powerful system of magic, against Pharaoh, and here was Moses’ triumph! What matters is the intention of the Biblical representation. That history lives in these persons matters infinitely more than that these people lived in history. The Biblical stories are not only ‘real,’ they are ultra-real. The concern of the Bible is ultra-real life. This made these stories paradigmatic for thousands of years and for all nations and cultures. They emancipated Man from mythological thinking. They did not merely describe, but they created the higher types of Man and paved the way to genuine human life.*”

quase a ponto de abafá-lo. No entanto, essas religiões prosperaram pelo que retiraram do judaísmo e incorporaram em seus próprios sistemas. Outras religiões estão predominantemente preocupadas com o outro mundo. Todas elas estão permeadas de tendências de fuga e de minimização deste mundo. Eles não estão livres do medo pagão de viver com determinação dentro deste mundo. Todas as religiões estão povoadas de construções metafísicas. Todas são religiões mais ou menos mágicas visando objetivos metafísicos a serem alcançados por métodos mágicos. A maioria das religiões persegue fins místicos, unificação mística ou submersão em substâncias sem forma. Outros rastejam para a privacidade da interioridade e para os aspectos espiritualistas da vida e do universo. Alguns com um acento mais forte no lado ético da vida não têm a consistência de deixar cair as conchas pagãs e admitir o que o núcleo restante é o judaísmo. Apenas alguns grandes gênios religiosos, como Kierkegaard, tiveram a coragem de tal consistência²⁵ (GUTKIND, 1952).

Observamos que Gutkind propõe a existência de “elementos essenciais judaicos” que permeiam a maioria das outras religiões e defende que no Judaísmo não existe “indicação de outro mundo” além do nosso, no entender espiritual, o que não ocorre nas “outras religiões” que se incorporaram desses elementos. Defende, ainda, que os “pagãos” se utilizam de construções metafísicas, com inclinações mágicas, místicas, espiritualistas, mesmo tendo o “núcleo judeu”. Se pegarmos esse trecho, e pensar que Einstein analisou justamente esse ponto quando afirma na carta que “(...) a concepção animista das religiões naturais, em princípio, não é anulada pela monopolização”, fica até mais fácil compreender o que o cientista estava refutando no livro de Gutkind.

Além disso, fica evidente que o Israel de Gutkind seria essa “religião judaica não adulterada”, desprovido de quantidades metafísicas, pagãs e etc.

A fim de concluir essa parte, trazemos esse escrito de 1930 encaminhado para o jornal “*The New York Times*”, onde podemos observar Einstein explicando para o leitor praticamente todas essas aparentes “polêmicas” de sua carta (grifos nossos):

As escrituras judaicas ilustram admiravelmente o desenvolvimento da religião do medo para a religião moral, um desenvolvimento continuado no Novo Testamento. As religiões de todos os povos civilizados, especialmente os povos

²⁵ Tradução livre de: “*There is not an inkling of ‘other-worldliness’ in Israel’s faith. To live here, here in this world with an incandescent almost unbearable earnestness and solemnity, this is Jewish. That this is a specific Jewish attitude has been somewhat obscured, because essential Judaistic elements have permeated most of the other religions, giving them a kind of Jewish tinge. The pagan trends in the various religions eventually overcame the Judaistic influx, almost to the point of drowning it out. However, these religions have thrived on the truth which they have taken from Judaism and incorporated into their own systems. Other religions are predominantly concerned with other-worldliness. All of them are permeated with escape-tendencies and with minimizing this world. They are not free from the pagan fear of living determinedly inside of this world. All the religions are populated with metaphysical constructions. All are more or less magical religions aiming at metaphysical goals to be attained by magical methods. Most of the religions pursue mystical ends, mystical unification or a submergence into formless substances. Others crawl into the privacy of internality and into spiritualistic aspects of life and of the universe. Some with a stronger accent on the ethical side of life lack the consistency of dropping the pagan shells and admitting what the remaining core is namely Judaism. Only a few very great religious geniuses, like Kierkegaard, had the courage of such consistency.*”

do Oriente, são em sua maioria religiões morais. O desenvolvimento de uma religião do medo para uma religião moral é um grande passo na vida dos povos. E, no entanto, definir que as **religiões primitivas** sejam fundamentadas inteiramente no medo e as religiões dos povos civilizados puramente na moralidade, é um preconceito contra o qual devemos estar atentos. A verdade é que todas as religiões são uma mistura variada de ambos os tipos, com a seguinte diferenciação: que nos níveis mais elevados da vida social predomine a religião da moralidade. Comum a todos esses tipos seria o caráter antropomórfico da concepção de Deus. Em geral, apenas indivíduos de dotes excepcionais e comunidades excepcionalmente nobres se elevam consideravelmente acima desse nível. Mas, há um terceiro estágio da experiência religiosa que pertence a todos eles, embora raramente seja encontrado em uma forma pura: eu o chamo de sentimento religioso cósmico. É muito difícil elucidar esse sentimento para quem está inteiramente sem ele, especialmente porque não há uma concepção antropomórfica de Deus que lhe corresponda²⁶ (EINSTEIN; SEELIG; BARGMANN, 1954).

Podemos perceber explicitamente que o físico separava as religiões em três classes principais: As fundamentadas no medo, as fundamentadas na moral e a “religião cósmica”. Nesse trecho também percebemos Einstein se referindo as “religiões primitivas” em aparente oposição as “religiões de povos civilizados”, enaltecendo que devemos ter o cuidado de não rotular que as primeiras seriam fatalmente fundamentadas no medo, enquanto que as segundas na moral.

Além disso, observamos que Einstein colocava sua “Religião Cósmica” efetivamente como um estágio da experiência religiosa, ou seja, não era somente uma mera metáfora. Tal texto, como veremos no próximo capítulo, embora seja anterior a carta, estava em um livro que Einstein ajudou a compilar alguns meses após a correspondência. Ou seja, podemos refutar definitivamente o item (1).

Por fim, fica claro que por “primitivas”, se refere as antigas e tradicionais religiões, ou seja, anteriores a existência das religiões dos “povos civilizados”. Portanto “superstições primitivas”, poderia muito bem ser substituído por “antigas superstições”. Basta lermos esse escrito para observar exatamente o que explanamos no item (2). Já a “religião judaica não adulterada” poderia ser essa classe de religiões fundamentadas no medo que Gutkind defende e que Einstein não apoiava.

²⁶ Tradução livre de: “*The Jewish scriptures admirably illustrate the development from the religion of fear to moral religion, a development continued in the New Testament. The religions of all civilized peoples, especially the peoples of the Orient, are primarily moral religions. The development from a religion of fear to moral religion is a great step in peoples’ lives. And yet, that primitive religions are based entirely on fear and the religions of civilized peoples purely on morality is a prejudice against which we must be on our guard. The truth is that all religions are a varying blend of both types, with this differentiation: that on the higher levels of social life the religion of morality predominates. Common to all these types is the anthropomorphic character of their conception of God. In general, only individuals of exceptional endowments, and exceptionally high-minded communities, rise to any considerable extent above this level. But there is a third stage of religious experience which belongs to all of them, even though it is rarely found in a pure form: I shall call it cosmic religious feeling. It is very difficult to elucidate this feeling to anyone who is entirely without it, especially as there is no anthropomorphic conception of God corresponding to it.*”

5 Escritos Religiosos Pós-Carta Einstein-Gutkind

Conforme observamos no Cap. 4, pelo fato dessa carta ter sido escrita em 1954, próximo da morte de Einstein (que ocorreria no ano seguinte), poderíamos pensar que seria a última vez que o cientista teria exposto tais ideias sobre esse tema. Porém, ainda não o era. O maquinista Joseph Dispentiere havia escrito ao físico afirmando que por ser ateu, estava decepcionado com certas afirmações na imprensa de que Einstein era um religioso convencional. Em 24 de março de 1954 Einstein responde:

É claro que foi mentira o que você leu sobre minhas convicções religiosas, uma mentira que está sendo sistematicamente repetida. Não acredito em um Deus pessoal e nunca neguei isso, mas o expressei claramente. Se há algo em mim que pode ser chamado de religioso, então é a admiração ilimitada pela estrutura do mundo até onde nossa ciência pode revelá-la (DUKAS, 1981).

Ou seja, seria o mesmo Einstein de décadas passadas, como já exaustivamente observamos. Além disso, em 1954 (pós-Carta Einstein-Gutkind) ainda foi publicado um livro denominado “*Ideas and Opinions*” (EINSTEIN; SEELIG; BARGMANN, 1954) que consiste em um compilado de escritos de Einstein sobre os mais diversos temas. Na seção “*About Religion*”, temos diversos textos de anos passados, onde o cientista manifesta praticamente todas suas ideias religiosas tal como expusemos ao longo desse artigo. Por mais que sejam textos mais antigos, Einstein ainda estava vivo e deu seu aval para sua publicação, conforme observamos no prefácio do livro (grifos nossos):

(...) Foi apenas com a cooperação muito gentil de Carl Seelig e Europa Verlag, de Zurique, e a ajuda do próprio professor Einstein que nos foi possível reunir esta coleção de escritos de Einstein (...)

A partir disso, percebemos que se Einstein não acreditasse ou tivesse repensado tais conceitos, não incluiria tais escritos em uma publicação. Os artigos sobre religião que compõe tal livro são esses:

RELIGION AND SCIENCE

Written expressly for the New York Times Magazine. Appeared there November 9, 1930 (pp. 1-4). The German text was published in the Berliner Tageblatt, November 11, 1930.

THE RELIGIOUS SPIRIT OF SCIENCE

Mein Weltbild, Amsterdam: Querido Verlag, 1934.

SCIENCE AND RELIGION

Part I from an address at Princeton Theological Seminary May 19, 1939; published in Out of My Later Years, New York: Philosophical Library, 1950.

Part II from Science, Philosophy and Religion, A Symposium, published by the Conference on Science Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.

RELIGION AND SCIENCE: IRRECONCILABLE?

A response to a greeting sent by the Liberal Ministers' Club of New York City. Published in The Christian Register, June, 1948.

THE NEED FOR ETHICAL CULTURE

Letter read on the occasion of the seventy-fifth anniversary of the Ethical Culture Society, New York, January, 1951. Published in Mein Weltbild, Zurich: Europa Verlag, 1953.

Em todos esses artigos Einstein defendem todas as principais ideias religiosas que trabalhamos ao longo desse trabalho: Repudia o “Deus Pessoal” e antropomórfico, defende o papel da religiosidade, argumenta que é necessário haver uma evolução das religiões históricas a fim de migrarem de uma religião do medo para moral, defende sua “religião cósmica” e etc. Inclusive, sua célebre frase sobre ciência e religião é verificada aqui:

(...) Embora os domínios da religião e da ciência em si sejam claramente separados um do outro, não obstante, existem entre as duas fortes relações e dependências recíprocas. Embora a religião possa ser o que determina a meta, ela aprendeu, no entanto, com a ciência, no sentido mais amplo, o que significa contribuir para a consecução das metas que ela estabeleceu. Mas a ciência só pode ser criada por aqueles que estão profundamente imbuídos da aspiração à verdade e à compreensão. Essa fonte de sentimento, no entanto, brota da esfera da religião. A isso também pertence a fé na possibilidade de que as normas válidas para o mundo da existência sejam racionais, isto é, compreensíveis à razão. Não posso conceber um cientista genuíno sem essa fé profunda. A situação pode ser expressa por uma imagem: ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega (EINSTEIN; SEELIG; BARGMANN, 1954).

Além disso, seu colega, o físico Max Jammer, em seu livro, “*Einstein and Religion: Physics and Theology*”, expressa o seguinte comentário sobre a religiosidade de Einstein:

Muitos outros trechos da correspondência ou conversas de Einstein no início dos anos 50 são evidências de que ele permaneceu fiel à sua convicção religiosa até sua morte em abril de 1955.

E continua:

No verão de 1954, menos de um ano antes de morrer, Einstein foi entrevistado pelo professor William Hermanns. Veterano alemão da Primeira Guerra Mundial, Hermanns começou sua carreira como diplomata, mas, por causa de sua

oposição ao regime nazista, emigrou para os Estados Unidos, onde lecionou literatura alemã na Universidade de Harvard e na Universidade Estadual de San José, tendo depois trabalhado na Hoover Institution da Universidade de Stanford. Hermanns havia entrevistado Einstein várias vezes antes, sendo a primeira vez em 1930 em Berlim. Ele endossou totalmente as ideias de Einstein de uma religião cósmica. Na realidade, sendo um sobrevivente da terrível batalha de Verdun, ele pretendia promover a paz fundando um movimento de religião cósmica, incluindo as tradições judaica, cristã, védica, budista e islâmica; ele afirmou que a religião cósmica de Einstein não destrói os valores religiosos das crenças tradicionais, mas sim as abraça de acordo com a palavra bíblica: “Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um”. Portanto, era natural que a discussão se voltasse para a noção de religião cósmica na entrevista de 1954. Hermanns pediu a Einstein “declarações precisas sobre Deus”. Einstein respondeu: “Sobre Deus, não posso aceitar nenhum conceito baseado na autoridade da Igreja. Desde que me lembro, me senti da doutrinação em massa. Não acredito no medo da vida, no medo da morte, na fé cega. Não posso provar a você que não existe um Deus pessoal, mas se eu falasse dele, seria um mentiroso. Não acredito no Deus da teologia que recompensa o bem e pune o mal. Meu Deus criou leis que cuidam disso. Seu universo não é governado por desejos, mas por leis imutáveis” (JAMMER, 2002).

Conclusão

Gostaria de fechar esse artigo com uma reflexão necessária que o grande astrofísico Carl Sagan trouxe em seu livro “Variedades da experiência científica: Uma visão pessoal da busca por Deus”:

(...) A visão ingênua ocidental de Deus é a de um homem alto, de pele clara, com uma longa barba branca, que fica num trono enorme no céu e que sabe da queda de cada pardalzinho. Comparem essa visão de Deus com uma bem diferente, proposta por Baruch Spinoza e por Albert Einstein. E a esse segundo tipo de deus eles chamaram Deus de modo bem direto. O tempo todo Einstein interpretava o mundo em termos de o que Deus faria ou não faria. Mas com Deus ele queria dizer uma coisa não muito diferente do que a soma total das leis da física do universo; isto é, a gravitação mais a mecânica quântica mais a teoria do campo unificado mais algumas outras coisas eram iguais a Deus. E com isso eles só queriam dizer que existe um conjunto de princípios físicos incrivelmente poderosos que parece explicar boa parte do que aparentemente é inexplicável no universo. Leis da natureza, como já disse antes, que se aplicam não só a Glasgow, mas a bem longe: a Edimburgo, Moscou, Pequim, Marte, Alfa Centauri, o centro da Via Láctea e os quasares mais distantes conhecidos. O fato de que essas mesmas leis da física se apliquem a todos os lugares é extraordinário. Certamente representa um poder maior do que qualquer um de nós. Representa uma inesperada regularidade do universo. Não precisava ser assim. Cada província do cosmos poderia ter suas próprias leis da natureza. Não fica imediatamente claro que as mesmas leis tenham que se aplicar a todos os lugares. Mas seria uma tolice completa negar a existência das leis da natureza. E, se é disso que estamos falando quando dizemos Deus, então

ninguém poderia ser ateu, ou pelo menos ninguém que se diz ateu seria capaz de dar uma explicação coerente sobre por que as leis da natureza são inaplicáveis. Acho que ele ou ela ficariam sob bastante pressão. Portanto, com esta última definição de Deus, todos nós acreditamos em Deus. A definição anterior de Deus é bem mais dúbia. E existe uma grande variedade de outros tipos de deuses. Em todos os casos é preciso perguntar: “De que tipo de deus você está falando, e quais são as provas de que esse deus existe? (SAGAN, 2008)”

Embora Sagan também busque trazer sua opinião sobre o que seria Deus para Einstein²⁷, algo que brilhantemente ele nos alerta é o quão pueril seria inquirir “você acredita ou não em Deus?” a quem quer que seja, sem complementar com “e o que você entende por ‘Deus’?”. Quando lemos algo impactante da parte de Einstein como “a palavra Deus nada mais é do que uma expressão e produto das fraquezas humanas”, devemos também dar a oportunidade ao seu emissor para responder tal inquirição. Se assim não o fizermos, cada pessoa imaginará um Deus diferente na sentença, corrompendo sua exortação. E foi isso que realizamos aqui: Perguntamos a Einstein “Qual conceito de Deus você está repudiando ou endossando?”

Além disso, verificamos ao longo desse artigo que a Carta Einstein-Gutkind não deve ser lida sem uma bagagem prévia. Ou seja, antes de mais nada, se faz necessário (1) saber sobre o que o livro “*Choose Life: The Biblical Call To Revolt*” do Filósofo-Judeu Eric Gutkind trata; (2) entender que temos aqui um comentário sobre tal livro e não uma digressão livre sobre o tema; (3) compreender os fundamentos da religião judaica, visto que são dois sábios judeus alemães que vivenciaram os horrores do nazismo, e toda a perseguição infligida pelo mesmo, discursando fundamentalmente sobre teses judaicas; e (4) estudar a fundo, sem preceitos iniciais oriundos do senso comum, da mídia ou do grupo que fazemos parte, as diversas cartas, transcrições de palestras e artigos escritos pelo físico sobre o tema Deus e Religião.

Se tal receita for respeitada, tranquilamente chegaremos nas mesmas conclusões que as desse artigo: Einstein continuava acreditando no “Deus de Spinoza”, continuava combatendo o Deus Pessoa, continuava acreditando na necessidade da religiosidade independente das religiões e, por fim, na sua “Religião Cósmica”.

Outro ponto importante de se verificar é que embora a carta não interpretada crie um certo estranhamento, teria passado despercebida se não fosse a excessiva exposição polemizada da mesma pela mídia, favorecendo a valorização do item. Uma prova disso é que em busca realizada em famosos sites de leilões, verificamos que os

²⁷ Em tempo, embora o astrofísico tenha proposto que Deus para Einstein e Spinoza fosse sinônimo das leis naturais e científicas, é importante recordar (como o próprio Sagan desenvolve no mesmo livro se referindo a outras terminologias) que quando tais expoentes afirmaram “Deus”, imediatamente uma classe de definições que o termo contempla é concomitantemente observada. Tanto é assim, que Einstein buscou durante sua vida desconstruir as interpretações de Deus que enfaticamente não concordava (por exemplo, abolindo o caráter pessoal e antropomórfico da palavra) e injetando outras ideias (as próprias leis naturais, como Sagan afirma). Todavia, tal termo carrega muitas outras características gerais e restritas. Reduzir as perspectivas de Einstein e Spinoza sobre Deus a somente uma faceta, é um reducionismo audacioso, visto não sabermos explicitamente quais outros atributos os pensadores descartaram ou não. Caso propositalmente desejassem impor que somente as leis naturais fossem a divindade, seria mais fácil abrir mão do termo a fim de não gerar ambiguidade de interpretação, algo que eles não desejaram fazer.

itens de Einstein que atingiram maior valor monetário foram as cartas em que ele afirmou algo relativo a Deus. Todavia, mesmo essas mal chegaram a algumas dezenas de milhares de dólares. Entretanto, uma carta onde o físico “nega” a existência de Deus pode chegar a cifras muito elevadas. Em 2018 a Carta Einstein-Gutkind foi novamente leiloadada por quase 3 milhões de dólares na casa de leilões da *Christie's*²⁸, sob o título *Albert Einstein: The God Letter*.

Essa soma foi de longe o pedaço de papel de Einstein mais valioso existente até hoje. Ou seja, uma carta contendo um *review* sobre um livro que o físico leu provavelmente a contragosto, livro esse de uma pessoa que praticamente nunca entendeu realmente seu pensamento, foi, de longe, o bem mais valioso que diversos outros escritos brilhantes sobre a estrutura do universo, que lhe renderam a fama de gênio, e que abalaram as bases da física moderna.

Agradecimentos

Paul Snow, membro do conselho editorial do *Journal Information Fusion* da Elsevier, uma das maiores editoras de literatura médica e científica do mundo, em seu *blog* pessoal *The Uncertaintist* <uncertaintist.wordpress.com>²⁹, trouxe uma excelente análise pormenorizada de todo conteúdo da Carta Einstein-Gutkind. Para isso, estudou todo o livro do filósofo Gutkind, sobre o qual Einstein se referiu em sua carta, realizou diversas contextualizações religiosas sobre o mesmo, e evidenciou diversos erros de tradução da carta (escrita originalmente em alemão) para o inglês. Boa parte dos nossos desenvolvimentos nesse artigo se deve aos esforços de Paul. Em fevereiro de 2022, a fim de pedir permissão para utilizarmos algumas de suas conclusões nesse trabalho, manifestando, ao mesmo tempo, nosso agradecimento por toda sua pesquisa, recebemos a seguinte devolutiva: “Muito obrigado pelas suas amáveis palavras. Elas significam muito para mim. Sinta-se à vontade para traduzir o que precisar e distribuí-la para qualquer uso não comercial que desejar” (“*Thank you so much for your kind words. They mean a lot to me. Please feel free to translate what you need, and distribute it for any non-commercial use you want*”).

²⁸ Vide <<https://www.christies.com/en/auction/albert-einstein-the-god-letter-27818/overview>>.

²⁹ Não existem muitos dados relacionados a Paul Snow. No site da revista *Information Fusion* consta seu nome, contudo sem dados de referência. Em seu próprio *Web Blog* diz que “*He offers fine handcrafted database and statistical items for a discerning clientele from his workshop in central New Hampshire. Paul researches the formal management of inference and decision by people and machines. He has developed a survival semantics for expected utility decisionmaking, probabilistic semantics for ‘unprobabilistic’ calculi like possibility, necessity, and nonmonotonic logics and a linear programming semantics for Łukasiewicz (or Zadeh ‘fuzzy’) logic*”. Por ser de New Hampshire, fazer parte do conselho editorial de um periódico científico e trabalhar com programação, é provável que seja o Paul Snow PhD em engenharia da Universidade de New Hampshire, Durham, NH. Em alguns recentes artigos da universidade, seu nome aparece como “*Independent Consultant*”.

Referências

- CALAPRICE, A. *The Ultimate Quotable Einstein*. 1. ed. USA: Princeton University Press, 2011. Citado 4 vezes nas páginas 2, 6, 10 e 20.
- DUKAS, H. *Albert Einstein, The Human Side: Glimpses from His Archives*. 1. ed. USA: Princeton University Press, 1981. Citado na página 28.
- EINSTEIN, A.; SEELIG, C.; BARGMANN, S. *Ideas and Opinions*. 2nd. ed. [S.l.]: Crown Publishers, 1954. Citado 4 vezes nas páginas 27, 28, 29 e 38.
- FACKENHEIM, E. [Review] Choose Life: The Biblical Call to Revolt, by Eric Gutkind. *Commentary*, 1952. Disponível em: <<https://www.commentary.org/articles/emil-fackenheim-2/choose-life-the-biblical-call-to-revolt-by-eric-gutkind/>>. Citado na página 16.
- GUTKIND, E. *Choose Life: The Biblical Call To Revolt*. 1. ed. New York: Henry Schuman, 1952. Citado 6 vezes nas páginas 14, 19, 20, 23, 24 e 26.
- ISAACSON, W. *Einstein - Sua Vida , seu Universo*. 1. ed. Brasil: Companhia Das Letras, 2007. Citado 4 vezes nas páginas 4, 5, 6 e 39.
- JAMMER, M. *Einstein and Religion*. 1. ed. USA: Princeton University Press, 2002. Citado na página 30.
- PAIS, A. *Sutil é o Senhor... A Ciência e a Vida de Albert Einstein*. 1. ed. Brasil: Nova Fronteira, 1995. Citado na página 5.
- PILCHIK, E. Book Reviews. *Jewish Social Studies*, v. 14, No. 4, p. 381–382, 1952. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/4465118>>. Citado na página 17.
- SAGAN, C. *Variedades da Experiência Científica: Uma visão pessoal da busca por Deus*. 1. ed. Brasil: Companhia das Letras, 2008. Citado na página 31.
- SCHILPP, P. *Albert Einstein Philosopher-Scientist*. 1. ed. New York: MJF Books, 1949. Citado na página 22.
- SNOW, P. *The Uncertaintist - Read the related stories about the Einstein-Gutkind letter*. 2018. <uncertaintist.wordpress.com/unlinks/>. [Online; acessado 12-Fevereiro-2022]. Citado 3 vezes nas páginas 9, 24 e 25.
- SNOW, P. *The Uncertaintist - New update of Einstein (ir)religion sources*. 2019. <uncertaintist.wordpress.com/unlinks/>. [Online; acessado 09-Janeiro-2022]. Citado na página 6.
- WATTS, D. *Tudo é óbvio: quando você sabe a resposta*. 1. ed. Brasil: Editora Paz e Terra, 2011. Citado na página 2.

Apêndices

A Fac-símile da Carta Einstein-Gutkind

Princeton, 3.I.54.

Lieber Herr Gutkind:

Angeregt durch wiederholte ^{Erwähnung} ~~Aufmerksamkeiten~~ Broowers habe ich in den letzten Tagen viel gelesen in Ihrem Buche, für dessen Sendung ich Ihnen sehr danke. Was mir dabei besonders auffiel war dies. Wir sind einander in Bezug auf die faktische Einstellung zum Leben und zur menschlichen Gemeinschaft weitgehend ähnlich; ich - persönliches Ideal mit dem Streben nach Befreiung von ich-gentüchten Wünschen, Streben nach Vervollständigung und Reduktion des Daseins mit Bestimmung des rein Menschlichen, wobei das Letzere Ding mir als Mittel anzusehen ist, dem keine beherrschende Funktion eingeräumt werden darf. (Diese Einstellung ist es besonders, die uns als ein "männliche Attitude" verbindet)

Trotzdem hätte ich mich ohne Broowers Kommentierung nie dazu gebracht, mich irgendwie eingehend mit Ihrem Buche ^{zu} befaßt, weil es in einer für mich unzugänglichen Sprache geschrieben ist. Das Wort Gott ist für mich nichts als Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, die Bibel eine Sammlung ehrwürdiger aber doch reinlich primitiver Legenden. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann (für mich) etwas davon bedeuten. Diese unpräzisen Auslegungen sind naturgemäß höchst einseitig und haben so gut wie nichts mit dem Urtext zu schaffen. Für mich ist die unerschöpfliche jüdische Religion nie alle anderen Religionen eine Inkarnation des primitiven Aberglaubens. Und der jüdische Volk, zu dem ich ganz ^{ganz} und mit demselben Mentalität ich tief verwachsen bin, hat für mich doch keine anderartige Signifikanz als alle anderen Völker. Soweit meine Erfahrung reicht ist es auch nur nichts besser als andere menschliche Gruppen, wenn es auch durch Mangel an Macht gegen die schlimmsten Anzeichen gesichert ist. Sonst kann ich nichts "Auserwähltes" an ihm wahrnehmen.

Überhaupt empfinde ich es seltsam, dass Sie eine privilegierte Stellung beanspruchen und Sie durch zwei Maximen der Stilles zu verfestigen suchen, eine äußere als Mensch und eine innere als Jude. Als Mensch beanspruchen Sie gewissermassen eine Dispens von der sonst acceptierten Kausalität, als Jude ein Privileg für Montheismus. Aber eine begrenzte Kausalität ist überhaupt keine Kausalität mehr, wie wohl zuerst unser wunderbarer Spinoza mit aller Schärfe erkannt hat. Und die aristokratische

Figura 1 – Fac-símile da primeira página da Carta Einstein-Gutkind. Fonte: Christie's: <<https://www.christies.com/en/auction/auction-16393-nyr>>.

Auffassung der Naturgesetze wird im Prinzip durch Monopolisierung
nicht aufgehoben. Durch solche Manner können wir nur zu einer
gewissen Selbsttäuschung gelangen; aber unsere moralischen Bemühungen
werden durch sie nicht gefördert. Es ist das Gegenteil.

Nachdem ich Ihnen nun ganz offen meine Differenzen
in der ^{intellektuellen} Absehung ausgesprochen habe, ist es mir doch
klar, dass wir uns nur Wesentlichen ganz nahe stehen,
nämlich in der Bewahrung menschlichen Verhaltens.
Das Fremde ist nur intellektuelles Beiwerk oder die
"Rationalisierung" in Freund'scher Sprache. Deshalb denke
ich, dass wir uns recht wohl verstehen würden, wenn wir
uns über konkrete Dinge unterhalten.

Mit freundlichem Dank und besten Wünschen

Ihre H. Einstein

Figura 2 – Fac-símile da segunda (e última) página da Carta Einstein-Gutkind. Fonte: Christie's: <<https://www.christies.com/en/auction/auction-16393-nyr>>.

B Citações de Einstein sobre Jesus

Infelizmente a Carta Einstein-Gutkind ficou marcada como uma definição final, resumida e até única, de Einstein sobre os temas aqui abordados. Até mesmo em artigos, livros e notícias sobre Einstein que remetem brevemente ao tema religioso, já surge uma nota de rodapé ou uma citação sobre tal missiva. Um exemplo foi o que ocorreu em 2013. No site de leilões da *Bonhams*³⁰ foi listado uma Bíblia Cristã³¹, datada de 1932, com uma dedicatória de Elsa, esposa de Einstein, bem como uma do próprio físico. O item foi leilado por \$68.500. Todavia, reparemos na descrição da legenda:

[EINSTEIN, ALBERT.]

The Holy Bible. New York: Thomas Nelson & Sons, [c.1930]³².

8vo. On India paper. Leatherette.

Provenance: Harriet F. Hamilton (gift inscription).

BIBLE INSCRIBED AND SIGNED BY ALBERT EINSTEIN AND BY HIS WIFE ELSA for a friend in Pasadena, dated February, 1932. Einstein's inscription is on the front free endpaper: "*Dies Buch ist eine [?]/schönsftliche Guelle der Lebensweisheit und des Trostes. Lesen Sie oft darinn und geschenken Sie dabei / Ihren / A. Einstein.*" Einstein advises that the Bible is a great source of wisdom and consolation and should be read frequently. Any opinion expressed by Einstein on the Bible is of intense interest. He went through a devout phase as a child which ended around age 12; afterward he never subscribed to organized religion. Here, however, he espouses a comforting, humanist view to a friend of his wife, dramatically different from the post-Holocaust opinion Einstein offered to the philosopher Eric Gutkind, referring to the Bible as a "collection of honorable but still primitive legends which are nevertheless pretty childish" (ALS dated Jan 3, 1954, sold at Bloomsbury, May 15, 2008, lot 303). Not much is known of the recipient, Harriet Hamilton, but a letter she co-wrote with Elsa Einstein to T.V. Kármán is retained by the Einstein archives in Pasadena³³.

Ou seja, a melhor maneira que o site encontrou para divulgar o item foi se utilizar da Carta Einstein-Gutkind, ainda com erros de tradução. Obviamente, não estavam preocupados em contextualizar o leitor acerca da visão de Deus que Einstein defendia, e sim em evidenciar que itens que remetem a religiosidade do cientista valem muito. Sendo assim, essa bíblia seria um ótimo investimento e um item de grande valor monetário para quem a adquirisse.

Entretanto, deixando isso de lado e voltando ao texto da dedicatória, podemos verificar a seguinte sentença proferida pelo físico:

³⁰ Vide: <www.bonhams.com/auctions/20981/lot/3171/>.

³¹ *The Uncertaintist* perguntou para a curadora do leilão, a Sra. Christina Geiger of Bonhams, e essa afirmou se tratar da Bíblia Cristã, ou seja, com ambos testamentos.

³² Vide Fig. 3.

³³ *Bonhams*: <<https://www.bonhams.com/auctions/20981/lot/3171/>>.

Este livro é uma fonte inesgotável de sabedoria e conforto. Leia com frequência esse presente que ofertei a você.

O seu,

Albert Einstein

Esse pequeno texto se revela muito mais interessante do que a famosa correspondência. Por diversas vezes argumentamos que Einstein possuía uma postura crítica em relação as instituições religiosas, mas sabia separar seu conteúdo original das interpretações que existiam. No livro que citamos anteriormente *“Ideas and Opinions”*, observamos explicitamente isso (grifos nossos):

Os mais elevados princípios para nossas aspirações e julgamentos nos são dadas pela tradição religiosa judaico-cristã. É um objetivo muito alto que, com nossos fracos poderes, só podemos alcançar de forma muito inadequada, mas que fornece um fundamento seguro para nossas aspirações e avaliações. Se tivéssemos que tirar esse objetivo de sua forma religiosa e olhar apenas para o seu lado puramente humano, poderíamos enunciá-lo talvez assim: desenvolvimento livre e responsável do indivíduo, para que ele possa colocar suas forças de modo livre e alegre a serviço de toda a humanidade³⁴ (EINSTEIN; SEELIG; BARGMANN, 1954).

Aqui temos mais uma prova de como é complexo rotular e definir plenamente o pensamento de Einstein. Verificamos aqui que Elsa e Albert dedicam essa Bíblia a uma colega que havia sofrido recentemente uma perda na família. O físico poderia simplesmente afirmar que “este livro é uma fonte inesgotável de conforto”. Mas, foi mais longe: afirmou que era “uma fonte inesgotável de **sabedoria** e conforto”, aconselhando a ler com frequência. Einstein já havia comentado que lia a Bíblia regularmente em outra correspondência, mesmo não abstraindo todos seus aspectos em sua totalidade. Mas, nunca comentando dessa forma.

Além disso, conforme já citamos anteriormente, Einstein argumenta que o Novo Testamento evidencia uma forma de religião fundamentada na moral: “As escrituras judaicas ilustram admiravelmente o desenvolvimento da religião do medo para a religião moral, um desenvolvimento continuado no Novo Testamento”³⁵. Mais explicitamente, ainda tece as seguintes palavras sobre Jesus, como expõe Isaacson em certa entrevista que concedeu:

Até que ponto o senhor é influenciado pelo cristianismo? “Quando criança, recebi instrução tanto sobre a Bíblia como sobre o Talmude. Sou judeu, mas sou fascinado pela luminosa figura do Nazareno.”

³⁴ Tradução livre de: *“The highest principles for our aspirations and judgments are given to us in the Jewish-Christian religious tradition. It is a very high goal which, with our weak powers, we can reach only very inadequately, but which gives a sure foundation to our aspirations and valuations. If one were to take that goal out of its religious form and look merely at its purely human side, one might state it perhaps thus: free and responsible development of the individual, so that he may place his powers freely and gladly in the service of all mankind”*.

³⁵ Tradução livre de: *“The Jewish scriptures admirably illustrate the development from the religion of fear to moral religion, a development continued in the New Testament”*.

Figura 3 – Fac-símile da “*The Holy Bible. New York: Thomas Nelson & Sons*” com dedicatória de Elsa e Albert Einstein. Fonte: *Bonhams* <<https://www.bonhams.com/auctions/20981/lot/3171/>>.

O senhor aceita a existência histórica de Jesus? “Sem dúvida! Quem pode ler os Evangelhos sem sentir a presença real de Jesus? Sua personalidade pulsa em cada palavra. Não há nenhum mito que esteja imbuído de tanta vida.”

O senhor acredita em Deus?

Não sou ateu. O problema aí envolvido é demasiado vasto para nossas mentes delimitadas. Estamos na mesma situação de uma criancinha que entra numa biblioteca repleta de livros em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Ela não sabe de que maneira, nem compreende os idiomas em que foram escritos.

A criança tem uma forte suspeita de que há uma ordem de mistérios na organização dos livros, mas não sabe qual é essa ordem. E essa, parece-me a atitude do ser humano, mesmo do mais inteligente, em relação a Deus. Vemos o universo maravilhosamente organizado e que obedece a certas leis; mas compreendemos essas leis apenas muito vagamente (ISAACSON, 2007).